

Gobernación de La Guajira

20
25

Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de La Guajira

Ejecutamos, promocionamos, implementamos, gestionamos, planificamos y financiamos todo tipo de programas y proyectos culturales, turísticos, sociales, ambientales, académicos, convivencia ciudadana, entre otros, **cumpliendo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad.**

Calle 1 Av. La Marina Antigua Terraza Marina
fondomixtodelaguajira@gmail.com
www.fondomixtodelaguajira.com
Río hacha, La Guajira

#Vivamos
LA CULTURA

SÍGUENOS

LA GOTAFRIA

EDICIÓN SEMESTRAL(I) No. 007 - 2025

REVISTA LA GOTA FRÍA

Edición No 7 - ISSN 2665-5314

Fondo Mixto de Cultura de La Guajira

Larry Iguarán Vergara

Gerente

JUNTA DIRECTIVA

Jairo Aguilar Deluque

Gobernador

Rubens Magdaniel

Sector productivo

Manuel Sierra Deluque

Sector privado

Miller Sierra

Consejo Departamental de cultura

Gustavo Picalúa

Consejo Departamental de cultura

Abel Medina Sierra

Director de la revista

Jesús David Berdugo S.

Diagramación

Los autores son responsables de las opiniones expresadas en *La Gota Fría*.

Riohacha, 2025

CONSEJO EDITORIAL

Héctor González Cabrera

Músico, compositor e investigador, académico experto en laúd, vihuela e intérprete del acordeón con estudios en el conservatorio Antonio María Valencia de Cali y en el conservatorio Oscar Esplá de España, bajo la guía del célebre pedagogo José Tomás. También participó en clases magistrales de Alirio Díaz y Leo Brouwer. Ha sido profesor del Conservatorio de Cali y la Universidad del Cauca y de la escuela de música de la Universidad del Valle. Premio Nacional de Composición de Colombia 2011, Premio Internacional de Composición Andrés Segovia 2008, de Almuñécar-España y Primera Mención de Honor en el Concurso de Composición Internacional "Agustín Barrios" 2000 de Salzburgo - Austria. Autor de varios libros, entre estos "Vallenato, tradición y comercio" (2007).

Antonio Giménez Freitez

Compositor, director de orquesta, actual director del programa de licenciatura en Música con profundización en vallenato de la Universidad de La Guajira. Es licenciado en música mención composición en el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas, Diploma de Postgrado Primer Premio en Dirección de Orquesta en el Conservatoire Nationale de Region de Reims-Francia, Diploma en Composición de música para cine en la Ecole Normale de Musique de Paris, Diploma de Postgrado en Composición Musical y Tecnologías Contemporáneas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona-España y Certificado en Ingeniería de Sonido en el City&Guilds Institute of London. Tiene estudios de Electroacústica en el G.R.M. de Radio Francia. Fue director de la Orquesta de Cámara y profesor de orquestación de la UCLA.

Jaime Maestre Aponte

Licenciado en administración educativa, magister en Investigación y Tecnología Educativa de la Pontificia Universidad

Javeriana, especialista en Planeación educativa ambiental y doctorado en Ciencias de la educación en la Universidad Rafael Beloso Chacín de Venezuela. Ha sido docente y decano de la Universidad Popular del Cesar. Creador del Encuentro Nacional de investigadores de la música vallenata y de la revista Vallenatología como memorias de este certamen, coleccionista discográfico y de instrumentos musicales y autor de varias obras sobre música vallenata.

Marina Quintero Quintero

Licenciada en Psicopedagogía, Magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, Medellín. Fundadora de las revistas: Cuadernos Pedagógicos y Revista Ser Solidario en la Universidad de Antioquia donde es docente. Homenajeada por la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Galardón Estrella de Oro de la Cultura de Antioquia (2019) y por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Es también cantante, investigadora y radialista promotora de la música vallenata desde su programa "Una voz y un acordeón" en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Autora de varios libros y ensayos sobre música vallenata y ha grabado como cantante varios álbumes en este género musical y otros.

Carlos Valbuena Chirinos

Docente y coordinador de la maestría en antropología de la Universidad del Zulia, Venezuela. Licenciado en comunicación social, magister en antropología, culmina doctorado en antropología con la Universidad de Los Andes. Investigador de amplia experiencia adscrito al Laboratorio de antropología social y cultural y asociado al laboratorio de neurociencias del Instituto de investigaciones biológicas en la Universidad del Zulia. Fue jefe de prensa de la Alcaldía de Maracaibo y director de publicaciones de la Secretaría de cultura del estado del Zulia entre otros cargos.

PRESENTACIÓN

Llegamos a la séptima edición de la revista especializada en música vallenata "La gota fría" con renovados impulsos que nos imprimen el respaldo de muchos lectores del país que nos realimentan con sus positivos comentarios, sus aportes y su plena disposición para hacer circular este medio que tiene el respaldo institucional del Fondo Mixto de cultura de La Guajira hoy en manos del cantante vallenato, comunicador y gestor cultural Larry Iguarán Vergara.

Cada nueva edición es una gesta lograda en el camino azaroso y nunca predecible de las publicaciones culturales de carácter periódico, en especial, en este campo temático de la música popular tradicional vallenata en el que son incontables las aventuras editoriales que se truncaron a las pocas ediciones.

En esta edición, evitamos el espíritu monográfico de las últimas ediciones para dar cabida a una mayor diversidad de temas y autores. Es así como, se estrena en la parrilla de autores el médico, coleccionista, radialista y docente de la Universidad de La Guajira Álvaro Ibarra Daza que nos mapea la alegoría de gallo como motivo temático en la canción vallenata.

Autores que ya han venido colaborando con nuestra revista refrendan su participación y su encendida pluma como Luis Carlos Ramírez Lascarro, profesional en historia y patrimonio del Magdalena quien pone sobre la mesa de análisis la asendereada representación social que ha postulado que "el vallenato es poesía".

El geógrafo y estudioso del vallenato Ángel Massiris Cabezas nos hace un mapeo por la denominación de paseo vallenato en la discografía. Abel Medina Sierra trata de ofrecer referentes sobre las tesis que explican

el origen de la música vallenata desde las agendas regionalistas. Héctor Castillo Castro nos redescubre el protagonismo del laureado autor Santander Durán Escalona como pionero de la canción protesta no solo en el ámbito vallenato; mientras Arminio Mestra, nos lleva a un recorrido desde sus preferencias por la honda expresión lírica de uno de los máximos representantes del periodo trovadoresco de la canción vallenata: Fernando Meneses.

Contenido

7

La poesía, el poeta y el poema en el vallenato

Por: Luis Carlos Ramírez Lascarro

19

Primeras canciones en ritmo de Paseo documentadas en la producción discográfica 1945 - 1947

Por: Ángel Massiris Cabezas

39

¿Donde nació el vallenato?

Por: Abel Medina Sierra

47

Vallenato, gallos y acordeones

Por: Álvaro Ibarra Daza

53

Santander Durán, yo compuse canción social antes que la nueva trova

Por: Héctor castillo Castro

59

Fernando Meneses: El compositor que compuso para no olvidar

Por: Arminio del Cristo Mestre Osorio

LA POESÍA, EL POETA Y EL POEMA EN EL VALLENATO

Luis Carlos Ramírez Lascarro
(Escritor, historiador y gestor patrimonial)

En el ámbito vallenato, al hablar acerca de la poesía en las canciones de este género, regularmente se hace mención a la utilización de figuras literarias, principalmente metáforas, y a la expresión de los sentimientos del autor mediante un lenguaje cuidado, con cierta distancia del habla común, con frecuencia cargado de figuras y recursos previamente explotados en el bolero y la ranchera - géneros que influyeron fuertemente en el lirismo vallenato, como hizo luego la balada - para el tratamiento del tema casi exclusivo de la dualidad amor - desamor, el cual se asume como poético en sí mismo. Nociones que están muy cercanas al concepto popular de poesía, el cual se limita a lo bello, idílico, hermoso, con afán de exaltar las emociones básicas: amor, felicidad, éxtasis, enojo y tristeza, mediante textos escritos en verso.

Estos elementos no son exclusivos de las canciones vallenatas, ni tampoco de las del periodo lírico - trovadoresco (Medina, 2020), aunque con frecuencia se lamenta la aparente falta de "poesía" y lenguaje figurado entre las canciones de La nueva ola; sin embargo, es importante anotar que el lenguaje figurado se puede hallar y se halla en los distintos tipos de lenguajes, desde el coloquial hasta el poético, pasando por el científico y el técnico, por lo cual es poco probable que en realidad se hayan dejado de usar recientemente figuras retóricas y estas se encuentren, por tanto, mucho más cerca del lenguaje coloquial que del poético, tal como sucedía en el periódico campesino - juglaresco (Medina, 2020), en el cual muy pocas canciones eran llamadas poesías, aun compartiendo la mayoría de los mismos rasgos estructurales o métricos que las demás comparten con los poemas, los cuales, sin embargo, no garantizan que estos ni aquellas contengan poesía.

Es claro que la letra de una canción puede ser un buen poema y para ello basta con recordar los poemas líricos de la antigua Grecia y los provenzales, que eran letras de canciones de las cuales se perdió la música que los acompañaba y ahora sólo conocemos su parte literaria. Por otro lado, un poema, al musicalizarse, puede ser, también, una buena letra, como *He andado muchos caminos* de Antonio Machado, grabado por Joan Manuel Serrat; *Pedrería de asombro* de Raúl Gómez Jattin, por Carlo Mazzilli y *Antes de amarte, amor*, de Neruda, grabado por Pedro Guerra, entre otros.

No parece haber, en principio, ninguna diferencia entre canción y poesía, después de todo existen poemas que han derivado en canciones, el gran poeta José Ramón Ripoll fue letrista de Sabina y a Bob Dylan le dieron el Nobel de literatura; sin embargo, las canciones en general son tan parecidas a los poemas como el café tinto y la Coca-cola, a pesar de los elementos comunes constitutivos que comparten.

Poesía y poema

Al intentar definir la poesía se encuentra que a esta se le suele abordar desde dos perspectivas, primordialmente: como creación o producción y como género literario. Como creación se le entiende desde el griego *poiesis*, vocablo del cual se origina, sin embargo, no toda creación es considerada poética, solo aquellas con un valor estético, artístico - el cual le diferencia de los objetos utilitarios -, sin distinción del tipo de lenguaje empleado para su realización: sea literario, pictórico, escultórico, musical o dancístico, etc. Por esto, el Nobel mexicano Octavio Paz, afirma:

El carácter irreplicable y único del poema lo comparten otras obras: cuadros, esculturas, sonatas, danzas, monumentos. A todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Para Aristóteles la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas, como la tragedia y la épica. De allí que, al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, cite como ejemplo de esta omisión al pintor Zeuxis y no a un poeta trágico. En efecto, por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. (Paz, 1956, p. 2).

Aquí la poesía es vista como forma de expresión estética común a todas las artes, sin embargo, cada una de las artes tiene unos medios de expresión distintos. La pintura se hace con luz, la música con tonos, la danza con pasos, por ejemplo, y la poesía con palabras, en general, aunque este término se ha aplicado de manera concreta a través de la historia a la lírica, más exactamente. En los otros géneros se pueden usar versos, pero estos, en un drama, por ejemplo, cumplen una función distinta a la cumplida en la poesía, estando en función del diálogo dramático. En versos se han llegado a escribir, incluso, tratados de

fisiología, por tanto, no todo lo escrito en versos es o contiene poesía.

Para distinguir la poesía del poema es pertinente tener en cuenta las consideraciones hechas en el artículo *La poesía, el poeta y el poema. Una aproximación a la poética como conocimiento* (2013) en el cual se muestra la diferenciación hecha entre estos términos desde la Grecia clásica, así:

el término poética significó "crear algo con la palabra": lo así creado es "el poema". El acto o proceso de tal creación es "la poesía" que a veces designó el conjunto de una obra poética, a diferencia del "poema" que designaba parte de tal obra. (Álvarez, 2013, p. 229).

No toda creación (*poiesis*) es, de por sí, poesía. La palabra poética es, a la vez, palabra, imagen y significado, lo cual le distingue de los demás usos de la palabra.

Cuando encuentro la palabra "adecuada" para denominar una cosa, sé que ella no es la imagen de la cosa, sino un signo de la imagen misma. El concepto es también signo (natural-formal) de la realidad extramental; sin embargo, los conceptos, como tales, son extralingüísticos, aunque se expresan en signos lingüísticos, vocablos que —como la experiencia nos enseña— son infra y polivalentes con relación al concepto. La Poesía —al contrario— pese a trabajar con los mismos signos convencionales (vocablos) les da sabor de monovalentes, de identidad entre el signo y el significado, porque la palabra poética no es un signo de la imagen, como ocurre con la palabra corriente, sino signo del sentimiento intuitivo ("idea"), donde desaparece la posible separación entre palabra, imagen y significado; es lo que llamamos "símbolo" en el sentido etimológico (sin *bailo* = unir dos cosas para que parezcan una). (Kupareo, 1970, p. 34).

Como género literario a la poesía se le suele confundir con el poema, debido a que es el objeto mediante el cual más frecuentemente esta se concretiza, pero, aunque este sea un vehículo de su manifestación, la poesía no es el poema. "El poema no es una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre" (Paz, 1956, p. 2) y, en consecuencia, un texto con métrica puede ser un poema, pero no contener poesía, debido a lo cual se puede afirmar que "un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico - estrofas, metros y rimas - ha sido tocado por la poesía" (Paz, 1956, p. 2). Es decir, un poema puede no tener valor estético, artístico.

Si bien el poema es la forma de manifestación más usual de la poesía de las palabras, no es esta su forma exclusiva de expresión, encontrándose también poesía en algunas novelas u obras de teatro y, sobrepasando las típicas formas épicas, líricas y dramáticas, se encuentra entre algunas obras prácticamente inclasificables, además de en esos artefactos híbridos que son las canciones - una forma de poesía oral - entre las cuales también hay

muchas variantes, con sus puntos comunes y sus diferencias con la poesía escrita. Se debe considerar, también, que los poemas no se restringen a aquellos que están contruidos conservando una métrica y respetando una rima, cuales quiera que sean, sino que pueden ser escritos con versos libres, incluso construyendo caligramas, y en prosa.

En todos estos textos se encuentran, en general, los siguientes elementos: hablante lírico, actitud lírica, objeto lírico y tema, pero el elemento que distingue a la poesía de cualquier otro texto es el uso de las imágenes poéticas, esas imágenes mentales generadas al leer el texto, las cuales, a pesar de su cercanía, se distinguen de las imágenes literales corrientes por su naturaleza abstracta o simbólica:

La Poesía se distingue de la "Narrativa", no por estar sometida a unas reglas métricas, sino por su elemento constitutivo: la metáfora-símbolo (y no la metáfora-símil) ... El "yo" poético refleja el soliloquio del poeta; las palabras poéti-

cas no revelan algo fuera de sí mismas; son, a la vez, signos y objetos; no traducen la realidad; son la realidad... El "yo" narrativo refleja la naturaleza del acontecimiento "ideativo" (simbólico) y no el soliloquio del narrador; sus palabras revelan algo fuera de sí mismas; el acontecimiento —con todo el engranaje de episodios— y no las palabras, se vuelve, a la vez, signo y objeto. Por tal razón, las metáforas novelescas están en función de la narración; no valen por sí mismas, como —al contrario— sucede con las poéticas. Se trata, de hecho, de las metáforas-símiles que abundan en la Prosa, y no de metáforas-símbolos de la Poesía. (Kupareo, 1970, p. 11 - 13).

La mayoría de las metáforas utilizadas en las canciones vallenatas son del tipo metáfora –símil señalado por Kupareo y son utilizadas en función de las descripciones y/o narraciones que nos son reveladas en sus letras, lo cual las emparenta más, en este sentido, con la prosa que con la poesía, sin que por esto se deba dar por sentado el carácter predominantemente narrativo de estos textos, pues, para ello se deben entrar a considerar los elementos propios de los textos narrativos, presentados previamente en el artículo: *La narratividad en las canciones de Luis Enrique Martínez Argote*.

El carácter distinto de las metáforas-símbolo frente a las metáforas-símiles, se puede terminar de entender considerando lo siguiente:

La metáfora consiste en dar a una cosa un nombre que corresponde a otra cosa, produciéndose una transferencia del género a la especie, o de la especie al género, o de la especie a la especie, o según relaciones de analogía (cf. Ferrater Mora: 190). La comparación es también una metáfora, pero mientras la primera es explícita (se dice, por ejemplo, que Aquiles luchó como un león), la segunda es implícita (se dice que Aquiles era un león) y esta es de la que está hecha el

poema. No suele usar el poema de la primera manera, puesto que estaría comparando la realidad con una cosa; se trata más bien de nombrar la realidad. La metáfora es interna a la frase y forma parte de ella, no pudiendo ser eliminada ni sustituida. Por lo tanto, la metáfora en este sentido no explica, sino que describe: esto es lo que constituye precisamente al poema. (Álvarez, 2013, p. 238).

La poesía, en tanto género, puede clasificarse de diversas maneras, siguiendo distintos criterios, tales como el tema, la métrica, la longitud, la forma de reproducción o la inten-

ción. De acuerdo a la forma de representación de la realidad se le subdivide en el drama, la épica y la lírica:

En la poesía lírica es la persona del propio poeta; en la poesía épica (o en la novela), el poeta habla en parte en primera persona, como narrador, y en parte hace hablar a sus personajes en estilo directo (narrativa mixta); en el drama, el poeta desaparece detrás de sus personajes. (Welleky Warren, 1959, p. 273).

La mayoría de las canciones vallenatas expresan los sentimientos, emociones o sensaciones del propio autor o de un tercero, en primera persona, introspectivamente, sin la utilización de personajes, aunque existen canciones en las cuales si aparecen estos, tales como: *El torero* de Fabio Zuleta, *Se va a formar* de Kaleth Morales, *Gallo bueno* y *Mercedes* de Adolfo Pacheco, *El niño y la boda* de Carlos Castellón, *Olvidala* de Tico Mercado, *Un osito dormilón* de Jean Carlos Centeno y *Drama provinciano* de Lenin Bueno, quizá la más famosa de éstas raras canciones dialogadas.

Entre las canciones que se pueden considerar dramáticas en el vallenato, también podemos ubicar a las que se originaron en un contrapunteo o piquería, considerando el diálogo presentado entre los contendientes, aunque estos cantos de contienda no contienen en sí mismos el contrapunteo, sino que se convierten en testimonio de la rivalidad entre los implicados, tales como la famosísima *La gota fría*, derivada de la contienda entre Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales; *La rasquiñita* y *La pastillita*, derivadas de una contienda entre Diomedes Díaz y Miguel Herrera; *El diccionario* y *Mi fama está en la calle*, derivadas de una contienda entre Rúgero Suarez y Enrique Díaz y *Con calma y paciencia*, de Marciano Martínez que, si bien no se tiene claridad a quien va dirigida, es claro que nace de una disputa o un desacuerdo del mismo tipo que las anteriores.

Los temas principales de la poesía son los de toda la literatura: la vida, el amor y la muerte, los cuales pueden ser tratados siguiendo distintos motivos - tales como el amor sensual o el amor platónico, así como la muerte heroica o la muerte indigna -, regularmente reproduciendo alguno de los tópicos convencionales, muchos de los cuales han terminado

reducidos a clichés o lugares o comunes. El más común de estos es el de amor romántico, al cual se encuentra reducida la poesía popularmente, casi de manera exclusiva, en sus variables del amor y el desamor. Esto mismo sucede en el cancionero popular en general y vallenato en particular, no sólo del periodo lírico trovadoresco como se podría pensar, sino en todos sus periodos, incluso el actual, aun cuando las formas en las cuales sean transmitidas las representaciones sociales sobre este tema y el lenguaje con el cual sean construidas las letras de las canciones tengan ciertas diferencias, explicables por el contexto, el nivel de formación de los autores y el nicho de mercado al cual se dirigen, entre otros factores.

Atendiendo a la métrica se tienen en cuenta la longitud de los versos y la cantidad de estos en las estrofas, así como la distribución de la rima en ellas y los acentos en aquellos, de acuerdo a la cual los poemas se pueden componer de tercetos, cuartetos, quintillas, octavas o décimas, conformando zéjeles, sonetos, romances y canciones, cantos o cantares, los cuales pueden ser himnos, odas,

elegías o sátiras, de acuerdo al tipo de sentimiento expresado.

La poesía, de acuerdo a su forma de reproducción, puede ser oral o escrita, las cuales se suelen ver, a la vez, como popular y culta, siendo la primera la más cercana a las canciones populares dada la afectación que causan las cualidades sonoras tanto al canto como a la recitación, como se verá de mejor manera en el siguiente acápite.

Poema y canción

En un principio parece no haber ninguna diferencia entre las canciones y los poemas, dados todos los elementos comunes que tienen, sin embargo, estos no necesariamente están hechos para ser escuchados mediante recitación y aquellas siempre están compuestas con la finalidad de ser escuchadas mediante el canto.

Las letras de las canciones comparten una serie de rasgos con la poesía lírica, más allá

del verso, el ritmo y la rima – rasgos que no les son exclusivos -: la brevedad, la intensidad formal y una mínima causalidad lógico – temporal.

Esta brevedad, no prelativa pero sí característica, origina la intensidad formal de la lírica, más significativa que la de la narrativa o el drama. Ésta deriva de la mayor proporción de recursos retóricos (Ávila González 2006) y conduce a una semanticidad máxima de los distintos elementos textuales (Wolf 2005: 39). Incluso se ha propuesto como razón por la cual no fue tan necesario en su momento pensar la ficcionalidad de la lírica como rasgo literario, dada su evidente literariedad formal (Pozuelo Yvancos 1997: 265). Para Wolf, este rasgo también provoca una frecuencia mayor de huecos de significado que en otros géneros (2005: 24). (Badía, 2022, pp. 342 – 343).

Estos huecos son, mayoritariamente, los causantes de la incompletitud anecdótica que dificulta y a veces imposibilita la configuración de una historia en las canciones, a pesar de que en muchas se logren contar sucesos acaecidos en un momento y lugar dados.

Esta incompletitud anecdótica es la que fomenta y sostiene la necesidad y el gusto de contar y escuchar las circunstancias que suscitaron el surgimiento de las composiciones entre los vallenatófilos.

Las canciones en las cuales no se da un desarrollo de acontecimientos en un marco temporal lógico y definido, se da una temporalidad especial en la cual se rompe la distancia temporal propia de la narrativa, ya que:

el discurrir temporal propio de la narrativa y el drama es sustituido por una temporalidad especial, típica de la lírica, encarnada en un presente, en tanto que, con independencia del tiempo gramati-

cal del poema, se crea la impresión de que algo está sucediendo en ese momento del discurso (Culler, 2015, p. 37).

La mayoría de las canciones son, también, monológicas, lo cual conduce frecuentemente a la identificación del yo lírico con el autor e incluso con el cantante, cuando este no es el mismo compositor, lo cual refuerza el carácter autobiográfico de un gran número de canciones, principalmente en el periodo juglaresco campesino, aunque, en realidad, en todos los periodos compositivos de la música vallenata han existido canciones compuestas a partir de una anécdota real, propia o ajena al autor, a pesar del poco o nulo biografismo acusado a las canciones de tiempos recientes, las cuales se asumen compuestas principalmente por encargo o compromiso laboral – comercial.

Podrían considerarse, quizá, otros elementos para aproximarnos al carácter lírico de las canciones, el cual les emparenta con los poemas, sin embargo, se hace necesario señalar algunos de los cuales marcan una diferencia significativa entre ambos tipos de texto. El más importante de estos es, sin duda, el tipo de lenguaje utilizado, puesto que en la mayoría de las canciones populares en general y de la música vallenata en particular se emplea un lenguaje simple, directo, poco experimental y carente de formas figurativas complejas que le distancien estéticamente de manera considerable del lenguaje común.

Darío Jaramillo Agudelo en *Poesía en la canción popular latinoamericana* (2008), diferencia entre la poesía para ser leída y la poesía para ser escuchada, dentro de la cual, por supuesto, está la poesía hecha para ser cantada. Es necesario tener presente, en consecuencia, que estos tipos de poesía tienen una estética y una retórica diferentes, por lo cual las apreciaciones necesarias para la valoración de cada una son distintas.

El lenguaje musical (su vocabulario, gramática y sintaxis) es distinto del de la Poesía. Es el tono —y no la palabra— el

elemento fundamental de la Música en su intrincado sistema de relaciones. Los términos básicos (tonos) que estructuran el vocabulario musical, en cualquier tipo de sistema, pueden ser modificados por las tensiones tonales, interválicas, las del tiempo ("tempo", movimiento, fraseo), de volumen; también pueden ser caracterizados por el color tonal y la textura. (Kupareo, 1970, p. 13).

Sólo a los poemas que son recitados – y no todos funcionan del mismo modo - se pueden aplicar las cualidades sonoras: altura (frecuencia), intensidad (amplitud), extensión (duración) y color (timbre), pero en estos, como en los escritos, lo que importan son las palabras y su significado. El sonido está a su servicio, lo cual no sucede en la música vocal, en las canciones, en las cuales las palabras regularmente están al servicio del sonido o del ritmo sonoro.

Las canciones son, principalmente, un género musical construido mediante la palabra y la música, entre los cuales debe operarse una adaptación en procura de la unidad integral de la obra. Es posible considerar la letra de las canciones como poemas, atendiendo a los rasgos líricos de las letras, sin embargo, no es posible establecer una identidad total considerando los rasgos descriptivos, narrativos y dramáticos posibles de encontrar en las canciones.

En esta naturaleza híbrida de las canciones – constituida por un componente literario y uno musical -, prima claramente lo musical sobre lo literario, lo cual se puede comprobar al abordar la letra de una canción desprovista de la emoción impresa por la interpretación y la melodía, encontrándose frecuentemente insípida e incluso casi como un ente distinto al original, prácticamente irreconocible, pues es dentro de la canción que ésta se realiza plenamente, al ser interpretada, contribuyendo a que la obra litero-musical que integra sea buena, al margen de su inteligibilidad.

el despojamiento de la música deja a la letra de la canción huérfana de parte de sus significados, alterando la recepción de fenómenos lingüísticos poco comprensibles sin el acompañamiento musical (por ejemplo, el uso de estribillos, repeticiones que serían excesivas en un poema, inexactitudes métricas, rimas imperfectas, exceso de monotonía, vocalizaciones, etc.). Desde esta perspectiva se comprende mejor la afirmación inicial de Ekstein, "Las canciones líricas no son poesía" (2010: 9), en el sentido de que, pese a su afinidad, no puede leerse la letra de una canción de la misma forma que leemos un poema. (Badía, 2022, p. 347).

Los poemas - escritos con la finalidad de ser leídos en silencio -, contrario a lo que sucede con la letra de las canciones, se bastan a sí mismos y están hechos para sí mismos: son autosuficientes.

A pesar de esta primacía de lo musical sobre lo literario ha sido común, en el ámbito de la música vallenata, dar preeminencia al componente literario sobre el musical de las canciones, a partir de lo cual se ha buscado cifrar su singularidad e incluso construir definiciones de su esencia a partir de características literarias, no musicales, lo cual es un error, puesto que los textos de las canciones, por sí solos, no permiten distinguir a las canciones vallenatas de las de cualquier otro género o subgénero, ni siquiera considerando los elementos contextuales - culturales, geográficos e históricos, entre otros - propios de su territorio de surgimiento, puesto que estos no les son exclusivos, en tanto textos, a estas canciones.

La mayoría de las disquisiciones en torno al carácter y calidad de las canciones de la música vallenata se han concentrado en el componente literario más que en el musical, aunque no se desconocen las transformaciones sufridas en este campo. Y ha sido, precisamente, al tratamiento poco claro el concepto de "poesía" en las letras de las canciones, en

torno al cual se ha acrecentado o acentuado la polémica en torno a su falta en las canciones de épocas recientes, aludiéndose a un cierto tipo de formas de lenguajes preestablecidas y aceptadas como tal y que, no necesariamente, al ser signados como poesía conducen a lo poético.

En estas discusiones resulta tan problemático el abordaje del asunto desde el conocimiento intuitivo o la noción popular acerca de la poesía, como el establecimiento de estas formas de lenguaje consideradas poéticas como el rasgo definitorio de la autenticidad o pureza o calidad de las canciones vallenatas, puesto que un gran número de estas, principalmente las anteriores y posteriores al periodo lírico – trovadoresco, salen de este molde y, por otro lado, persiste un fuerte rechazo a las canciones denominadas despectivamente como "lloronas", término que, tampoco, está muy bien definido en el ámbito de la música vallenata, entre las cuales abundan canciones compatibles con las virtudes señaladas a las de ese periodo de apogeo lírico para los vallenatófilos.

El poeta

Quizá sea acerca del autor en tanto su condición de hacedor, de creador y representador de mundos de quien menos se habla en este ámbito. Se habla sí, y mucho, de su condición de sujeto conocedor del mundo, de sus experiencias y de la manera como estas no sólo explican la génesis de sus obras sino acerca de la forma como soportan la incompletitud anecdótica de muchas de las obras.

Si bien se pueden dar múltiples respuestas a la pregunta ¿qué es un poeta?, particularmente desde la voz de los mismos poetas, esencialmente poeta es aquél o aquella que compone poemas, no obstante, no a todo escritor de poemas o canciones, en el caso del ámbito vallenato, se le suele dar el título de poeta.

Se suelen llamar poetas a aquellos compositores que utilizan un lenguaje cuidado, con cierta distancia del habla común, con frecuencia cargado de unas figuras y recursos ampliamente valorados en el medio para el trata-

miento del tema casi exclusivo de la dualidad amor - desamor, el cual se asume como poético. Nociones que están muy cercanas al concepto popular de poesía, el cual se limita a lo bello, idílico, hermoso, con afán de exaltar las emociones básicas: amor, felicidad, éxtasis, enojo y tristeza mediante textos escritos en verso.

Esta asociación de la poesía con la exaltación de las emociones básicas en las canciones y del poeta con aquél que compone realizando esta exaltación lleva a perder de vista que todo el que crea una canción es un poeta en tanto creador de poemas cantados, los cuales pueden ser predominantemente líricos, descriptivos, narrativos, didácticos o contener una mezcla desigual de estos elementos. De este modo no son reconocidos como poetas los compositores de canciones vallenatas que no utilizan un cierto tipo de formas de lenguaje que ya ha sido establecido y aceptado como poético en este ámbito así sus canciones puedan contener, también, la manifestación íntima de afectos y emociones del yo, de las cuales se pueden encontrar en todas los periodos y expresadas con todo tipo de lenguajes, incluso ese tan cercano al coloquial y prácticamente prosaico que se manejaba y maneja antes y después del periodo lírico – trovadoresco y que es, la mayor parte de la historia de la música vallenata.

En estos periodos se encuentran muchas canciones con textos predominantemente líricos, teniendo como uno de los temas más comunes al del amor romántico y en especial al desamor, las cuales no sólo deberían ser consideradas líricas e incluso románticas sino como “poesías”, pues comparten todos los demás elementos estructurales y retóricos que las canciones vallenatas llamadas “poesías” comparten con los poemas, salvo el tipo de lenguaje que las caracteriza, pero eso es prácticamente imposible dado el consenso y las representaciones establecidas entre los vallenatófilos en torno a lo que es y no la “poesía” y un “poema” entre las canciones vallenatas.

Si entendemos al poeta como creador de poemas, es decir, de textos con esa particular forma literaria que conjuga estrofas, metros y rimas, todos los compositores deben considerarse como tales. No obstante, son bastante pocos los llamados de esta manera, lo cual, de algún modo, constituye al término poeta en una especie de reconocimiento honorífico, análogamente a como es usado el término juglar en el ámbito de la música vallenata en la actualidad.

Debe considerarse, así mismo, que tanto las canciones que encajan en el modelo de lo poético en el vallenato como los compositores compatibles con la idea de los poetas en este ámbito deben ser evaluados individualmente, pues las obras – como conjunto global de composiciones - suelen ser desiguales y por ello se debe entrar a revisar puntualmente el valor artístico, estético, de cada una y de esta manera encontrar las cuales poseen este valor y las intrascendentes, que no pasan de ser un mero objeto, quizá elaborado con una técnica depurada y un lenguaje cuidado, pero que no mucho más.

Esto suele suceder cuando los compositores se acomodan en un estilo, propio o de su tiempo, pasando a convertirse en meros constructores de artefactos literarios. Utensilios. Mercancías.

Se suelen considerar como canciones construidas en serie – y por tanto carentes de valor artístico - las de épocas recientes, alejadas del estilo predominante durante el periodo lírico – trovadoresco, sin embargo, aun empleando un tipo de lenguaje distinto al entendido tradicionalmente como poético. Sin embargo, no todas las canciones de tiempos pasados pueden considerarse obras de arte y muchas, igual que ahora, han quedado hundidas en la penumbra del olvido. Ya ha pasado tiempo suficiente desde la irrupción del vallenato llamado despectivamente llorón, otorgando la distancia necesaria para analizar con desapasionamientos las aportaciones de los compositores más destacados de este periodo, entre los cuales, sin duda, se podrá catalogar a varios como poetas, siguiendo la usanza propia del ámbito vallenato. Falta más tiempo para indagar en torno a la nueva ola, pero no dudo que entre sus exponentes y entre aquellos que se han movido entre lo llorón y la nueva ola se llegará a nombrar a algunos como poetas, con ese sentido honorífico dado en el ámbito vallenato al término.

Coda

Si se me preguntara por la presencia de la poesía y la existencia de poetas en la música vallenata, no dudaría en responder positivamente, pero entendiéndolos desde la perspectiva de la naturaleza híbrida de las canciones, por lo cual considero poco prudente intentar juzgar a las canciones desligadas de la melodía y a sus compositores como literatos netos, dado que la retórica necesaria para construir las canciones y los poemas que no son compuestos para ser interpretados en voz alta son distintas y, en consecuencia, los criterios de valoración de ambos tipos de obras son distintos. Sin olvidar que frecuentemente se confunde poema con poesía, que esta es prácticamente indefinible y que el de poeta es más que nada un título honorífico en el vallenato, siéndolo, en estricto, todo creador desde la antigua Grecia.

REFERENCIAS

- Álvarez, O. (2013). La poesía, *El Poeta Y El Poema. Una aproximación a La poética Como Conocimiento*. Escritos 21 (46):223-42. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/escritos/article/view/6650>.
- Badía, R. (2022). *La poesía en la canción popular actual*. Passavento. Revista de Estudios Hispánicos, vol. X, nº 2 (verano 2022), pp. 339 – 358.
- Culler, J. (1975). *La poética estructuralista: el estructuralismo, la lingüística y el estudio de la literatura*. Londres. Routledge.
- Kupareo, R. (1970). *La poesía desde su esencia*. Aisthesis: Revista chilena de investigaciones estéticas, Nº 5. Págs. 11 – 37. Santiago de Chile.
- Medina, A. (2020). *Representaciones sociales de género en la música vallenata*. Riohacha. Fondo Mixto para el fomento de la Cultura y las Artes de La Guajira. Riohacha.
- Paz, O. (1956). *El arco y la lira*. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.
- Ramírez, Luis (2023). La narratividad en las canciones de Luis Enrique Martínez. *La gota fría* (5), 33 – 44. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Wellek, R. y Warren, A. (1959) *Teoría literaria*. Editorial Gredos.

PRIMERAS CANCIONES EN RITMO DE PASEO DOCUMENTADAS EN LA PRODUCCIÓN DISCOGRAFICA 1945-1947

Ángel Massiris Cabezas

(Licenciado en ciencias sociales, magister y doctor en geografía, escritor,
investigador de fonografía de la música del Caribe colombiano)

Introducción

En el presente artículo examino los primeros paseos grabados fonográficamente en la historia de la música colombiana, de acuerdo con la documentación que hemos logrado reunir hasta hoy. Comienzo exponiendo un corto marco conceptual en el que presento algunas premisas y elementos de juicio que guiaron la indagación, los cuales deben ser considerados por el lector en su análisis crítico y juicios de valor. Al marco conceptual le sigue un examen de antecedentes y la presentación de algunos elementos contextuales, que sirvieron de marco referencial para el análisis. Seguidamente, se examinan los paseos grabados entre 1945 y 1947 por diferentes orquestas y agrupaciones musicales, periodo durante el cual se destacan Peñaranda y sus Muchachos con la armónica de Mario Narváez, Guido Perla y su Orquesta Atlántico, Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band, Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos, José Barros y su conjunto típico, Pacho Galán y su Orquesta, Guillermo Buitrago y sus Muchachos, Peñaranda y Martínez con el Conjunto Típico Costeño y Abel Antonio Villa y su conjunto.

Todas las aseveraciones que se hacen en esta publicación están respaldadas en una documentación, la cual comparto con el lector para que las pueda escudriñar y valorar. Sin embargo, lo dicho aquí no puede considerarse como verdades absolutas, dado que existen muchísimas grabaciones de música costeña realizadas en los años cuarenta desconocidas aún, lo que deja abierta la posibilidad de que aparezcan en el futuro nuevos discos que obliguen a una actualización de este artículo. Expreso mi agradecimiento a los coleccionistas y expertos que contribuyeron con información o revisión crítica del contenido de esta publicación, en especial a Pedro Ricardo Rodríguez, Ismael Rudas Mielles y Avis Enoth Gil Barros. Un reconocimiento especial a los miembros de la Corporación Coleccionistas de Música de Envigado, en especial a Sergio Quiroz Ochoa y Fabio Nelson Ortiz Moncada, quienes de manera generosa están publicando en la página de la corporación material visual y auditivo valioso para las investigaciones que realizamos.

Marco conceptual

Cuando en este estudio se habla de paseo se hace referencia al ritmo de canciones denominadas como tal en catálogos, registros de propiedad intelectual o marbetes. No se discute si a la luz del análisis musicológico o de apreciación musical de expertos, dichos registros coinciden o no con lo que hoy se entiende como paseo. Se parte de la premisa de que los conceptos musicales, tal como ocurre con toda creación cultural, cambian con el tiempo y, lo que hace 80 años era considerado como paseo por los artistas y productores musicales, hoy puede no serlo; pero eso no invalida el rótulo originalmente dado, como tampoco lo invalida el hecho de que para mediados del siglo pasado no existía rigor en la denominación de los ritmos musicales. Lo anterior es evidente visto en retrospectiva, pero no lo es tanto si lo observamos ubicados en el tiempo en el que sucedieron los hechos; un tiempo en el que predominaba el empirismo o intuición musical en la determinación de los ritmos, en un marco de popularización de la música folclórica, signado por una creatividad desbordante de artistas y productores musicales quienes en el marco de la producción discográfica ensayaban distintos acoples instrumentales en la búsqueda de nuevas sonoridades que tuvieran aceptación popular y, en consecuencia, la venta de los discos. En este contexto, la búsqueda de paseos en la discografía de artistas colombianos (autores e intérpretes) se basó en registros documentales en los que, expresamente aparece escrito el nombre del ritmo de paseo solo o acompañado de otros ritmos como era común en la década de los años cuarenta, sin entrar a discutir su rigor técnico-musical.

Antecedentes

Antes de que apareciera por primera vez escrito en un disco o registro autoral la denominación de paseo, este ritmo estuvo presente en nuestra discografía con otros nombres: cumbiamba, porro, son, cumbia, fandango o merengue. Así pudo comprobarlo el maestro

Ismael Rudas Mielles al realizar un estudio de apreciación musical de una muestra de 160 canciones grabadas por artistas colombianos en el período comprendido entre los años de 1925 y 1945 del siglo pasado. Estudio realizado en el marco de la investigación sobre “*Historia documentada de la producción fonográfica del Caribe colombiano en la primera mitad del Siglo XX*” de autoría del investigador Ángel Massiris Cabeza, cuyo libro fue publicado recientemente.

Rudas Mielles encontró la estructura rítmica de lo que después se llamaría “paseo” en varias canciones de Camacho y Cano registradas como “cumbiambas”, en “porros” de autores colombianos interpretados por diversas orquestas como las de Eduardo Armani, Emilio Sierra, Guido Perla, Emisora Atlántico Jazz Band, Orquesta del Caribe, Orquesta Garavito, Club Costeño y Lucho Bermúdez, para solo mencionar las más conocidas; así como en sones de Camacho y Cano, Juan Pulido y José María Peñaranda y en fandangos del Grupo Típico Mejía-Orozco. Varias de estas piezas musicales consideradas en el estudio como “embriones de paseos vallenatos” fueron grabados por el maestro Ismael Rudas y su conjunto en formato de música de acordeón como parte de la investigación en referencia, producción que fue incorporada al libro mencionado.

Entre los “embriones” grabados se encuentran las canciones de Camacho y Cano (entre paréntesis se escribe el ritmo y el año de la grabación original): *Enriqueta* (coplas, 1929), *Oyeme Lorenza* (son, 1929), *Hulululu* (son, 1930) y *Yo no me caso* (cumbia, 1930); como también canciones grabadas por otros artistas como *Pepa Simanca* (fandango, 1930) interpretada por el Grupo Típico Mejía-Orozco; *Dicen que el sapo muerde* (porro, 1930) composición de Pianeta Pitalúa grabada originalmente por Alcides Briceño y su Orquesta; *Mi mariposa* (porro, 1943) grabado por Emilio Sierra y su Orquesta; *El hijo de Pedro Arrieta* (Porro, 1944) interpretado por Luis Carlos Meyer con la Orquesta de Garavito; *A la carga* (Porro, 1945), composición de Pacho Galán interpretada por Eduardo Armani y su Orquesta; y *La viuda del*

gallo tuerto (porro, 1945), grabada por la Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band.

Todo ello hizo parte del marco de referencia que nos permitió comprender la estrecha relación de la música del Magdalena Grande con las músicas del resto de las regiones y subregiones culturales caribeñas y extranjeras, de modo que no resulta extraño observar que los ritmos musicales que después fueron adoptados como representativos de la música de acordeón no fueron creaciones regionales endógenas sino el resultado de un largo proceso de hibridación y adaptación cultural entre distintas expresiones musicales tanto internas como externas.

Contexto

Hasta el año 1944 no se encontró registro documental alguno de ritmo de paseo en 2.635 piezas musicales grabadas fonográficamente desde 1907 por artistas colombianos (Massiris 2023). Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, la música andina fue la dominante absoluta de la producción discográfica nacional. Esta situación cambió en la década de los años cuarenta (1941-1950) cuando el porro se impuso llegando casi a triplicar al pasillo, segundo ritmo en grabaciones, en la producción discográfica nacional de la década, tal como aparece documentado en Massiris (2023).

La popularidad del porro llegó a tal dimensión que trascendió la figura de ritmo musical para convertirse en un sello comercial que vendía, a tal punto que los primeros discos grabados por Esthercita Forero en su historia discográfica, hecho que ocurrió en Venezuela bajo el sello Ritmo, a todas las canciones grabadas se le antepuso a su ritmo real la palabra porro: porro-fandango, porro-parranda, porro-paseo, porro-puya y porro-conga. En aquel momento lo que importaba no era el rigor conceptual en la denominación de los ritmos sino el afán de las disqueras por vender y el porro era una prenda de garantía en una sociedad ávida de ritmos jacarandosos y festivos que llegaban desde las Antillas

caribeñas y que eran adaptados a nuestra realidad por las jazz bands y big bands colombianas.

El reconocimiento del porro trascendió las fronteras nacionales al alcanzar, en los años cuarenta, visibilidad en otros países como México, Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, España, Cuba y Venezuela, de la mano de excelsos artistas quienes, impulsados por la industria discográfica, llevaron los aires costeños a estos países. En ese contexto, aparecen en el año 1945, los primeros paseos grabados por artistas colombianos de los cuales se encontraron registros documentales, los cuales se examinan a continuación.

Año 1945: aparecen las primeras canciones registradas como paseo en la historia discográfica colombiana

Bajo el marco conceptual expuesto antes y con la documentación disponible hasta este momento, se identificaron las primeras seis canciones rotuladas como paseo, todas grabadas en el año 1945, las cuales se analizan a continuación. El orden en el que se presentan no es cronológico, dado que solo se tuvo información completa del año, mas no del mes y día de grabación o prensado de todas las canciones, en consecuencia, se optó por un orden basado en los formatos instrumentales con los que se interpretaron los seis paseos: formato orquestal y formato de conjunto de armónica. El formato de caja, guacharaca y acordeón solo aparecería en el año 1946.

Primeros paseos en formato orquestal

En el estudio se documentaron tres paseos en formato orquestal grabados en el año 1945: El amor, amor; Mi vallenata y El gavilán, los cuales se examinan a continuación.

El amor amor

El amor amor es, sin duda, uno de los cantos más icónicos del folclor del antiguo Magdalena Grande, el cual hace parte del alma musical de esta región del país. La autoría de dicha canción ha sido discutida como solfa ocurrir el siglo pasado con los cantos folclóricos al ser incorporados a la industria fonográfica naciente. Se le ha asignado dicha autoría a Francisco Moscote y a Francisco (Chico) Bolaño, entre otros, lo cual es controvertido a la luz de la documentada investigación histórica realizada por el historiador bolivarenses Lázaro Diago Julio (1935-2014), en la que se describe el origen y difusión del canto de *El amor, amor* desde España, la cual de modo resumido se describe a continuación.

Para Diago Julio este canto se inició en España “como himno de guerra que cantaban los soldados de una División del Real Ejército español al mando de los generales Francisco Javier Castaño y del suizo, al servicio de España, Teodoro Reding, que el 19 de julio de 1808 se enfrentaron en Bailén, Provincia de Jean, España, al ejército francés bajo el mando del General Pierre Antonio Dupont DeL'Étang, que resultó derrotado” (Diago, 2010: 149). A la División del Real Ejército Español mencionada, pertenecía en ese momento, el suboficial Pablo Morillo, quien, por su valentía en la guerra anteriormente descrita, fue promovido por la Corona Española a Teniente Coronel y enviado siete años después en 1815, ya con el rango de Generalísimo, a la República de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, hoy Colombia, para la reconquista del territorio perdido desde 1810.

Afirma Diago Julio que Morillo llegó al mando de un ejército de quince mil hombres, quienes al fragor de las batallas contra las tropas patriotas se alentaban cantando *El amor, amor* (Diago, 2010:149-150). Este canto fue utilizado después por los soldados irregulares liberales en la Guerra de los Mil Días, llevándolo por el río Magdalena hasta el Caribe colombiano y, específicamente, al antiguo Magdalena Grande en la batalla de La Ciénaga, ocurrida el 13 de octubre de 1900, en la que los soldados liberales cantaban “Este es el amor, amor /, el amor

que me divierte /cuando me lanzo al combate / no me acuerdo de la muerte” (Diago, 2010:151-152). En 1901, el canto llegó a Riohacha a través de los combates entre liberales y conservadores, cantado por los soldados conservadores, comandados por los generales Pedro Nel Ospina y Juan Manuel Iguarán, cuando desembarcaron del vapor Córdoba para desalojar las tropas liberales del General Gómez (Diago, 2010: 152). Pasada la guerra, el canto se volvió proverbial entre los riohacheros y los alrededores, siendo recogido por Francisco Moscote integrándolo a su repertorio musical con nuevos versos (Diago, 2010:153-154). En la década de los años veinte ya *El amor, amor* se había difundido por todo el Magdalena Grande y era interpretado por Francisco Bolaño con su acordeón en la zona bananera.

En la década de los años cuarenta, afirma Massiris (2023), la popularización de *El amor, amor* era tan amplia que hacía parte del repertorio de agrupaciones orquestales, bandas de viento, conjuntos de cuerda y de acordeón, y de las agrupaciones que amenizaban las verbenas y salones de baile del Carnaval de Barranquilla; y fue, precisamente, el barranquillero Luis Carlos Meyer con la también barranquillera agrupación musical de Guido Perla y su Orquesta Atlántico quienes llevaron por primera vez a las pastas sonoras el canto de *El amor, amor*. Esto ocurrió en Bogotá, en los estudios de la Emisora Nueva Granada, en el año 1945, bajo el auspicio de la firma J. Glottmann que desde comienzos de la década de los años cuarenta fungía como uno de los agentes de discos y otros productos de la RCA Victor en nuestro país. El disco fue prensado en la planta de la RCA de Camden, New Jersey (USA) en un fonograma catalogado con el número serial 23-0312, en el cual aparece registrado el ritmo de “Porro paseo”.

Esta combinación rítmica no es extraña si se considera el marco conceptual y el contexto desarrollado antes, en los que se plantea el valor del porro como marca comercial para las empresas discográficas que buscaban a toda costa vender sus discos. En esta primera versión no se registra autor alguno, solo se reconocen los arreglos realizados por Luis

Carlos Meyer. A finales del año 1945, la canción fue incluida en la lista que J. Glottmann S.A. publicó con fines comerciales en la edición del Diario El Tiempo del 11 de noviembre de ese año, presentándolo como “el disco de la semana”. En el año 1948, Luis Carlos Meyer graba una segunda versión de *El amor amor* también en ritmo de paseo acompañado por la Orquesta de Manuel S. Acuña, la cual fue prensada por el sello Imperial en un disco identificado con el código serial 273-B, en el que aparece registrada la autoría de Luis Carlos Meyer.

Imagen 1. Marbete y publicidad de la primera grabación fonográfica de El amor, amor. 1945

Fuente: El Tiempo, 11 de noviembre de 1945

Imagen 2. Marbete del disco de la segunda versión de El amor, amor. 1948

Mi vallenata

La grabación de la matriz o disco maestro de esta canción se hizo en el año 1945 en los estudios de la Emisora Atlántico en la ciudad de Barranquilla con la interpretación de Castillita acompañado por la Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band; la matriz fue enviada a Buenos Aires a las instalaciones de Odeón donde fue prensada el 1 de abril de 1946 en un disco de 78 revoluciones por minuto (RPM) catalogado con el número 71066; como consta en la información depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina (Ver imagen 3). En la información suministrada por estos documentos aparece como autor el compositor bolivarenses Crescencio Salcedo y como ritmo aparece “paseo merengue”, combinación rítmica que aunque es extraña hoy, no lo es para el concepto musical que se tenía del merengue en la primera mitad del siglo XX, bajo el cual paseos y merengues eran concebidos de modo igual en su estructura rítmica como lo demuestran dos de las canciones grabadas en aquella época que fueron registradas como

merengues: *La ternera que mata* (Columbia 4062-X) de Pianeta Pitalúa grabado en el mes de abril del año 1930 por la Orquesta Pan-Americana (ver marbete) y *Compadre Joaquín Ramón* (RCA Victor 23-0447) de Lucho Bermúdez grabado por el mismo autor con su orquesta en el año 1945, cuyos datos descriptivos aparecen en la publicidad de J. Glottmann en el Diario El Tiempo en su edición del 8 de septiembre de 1946.

Imagen 3. Registro autoral y marbete del disco *Mi vallenata*

213.231—Faz A. — **Mi vallenata.** — Paseo merengue con canto. — Letra y música de Crescencio Salcedo M. — Faz B. — El tigre enjaulao. — Porro con canto. — Letra y música: Carlos Andrade Herrera. — Intérprete: Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band. Bs. Aires, 1.º4|946. Disco N.º 71066.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina

Fuente: Aporte de Pedro Ricardo Rodríguez

La estructura rítmica de estos dos merengues, coincide con la del paseo *Mi vallenata* como lo confirma el Licenciado en música Avis Gil Barros después de hacer un estudio de apreciación musical con énfasis en la estructura rítmica de las tres canciones. En su concepto técnico Gil Barros afirma que las tres canciones "se corresponden con compás binarios de 4/4 y pueden escribirse en compás partido". No hay duda, entonces, de la proximidad que existía a mediados del siglo pasado entre el concepto musical de paseo y el de merengue, idea que, quizás, fue la que llevó a que a la composición de Enrique Bonfante titulada "*Compae Leo*" se le registrara como "paseo amerengao" como se puede observar en la información del disco de larga duración titulado "*Cartagena Alegre*" (Fuentes FLP 0056) grabado en el año 1961. El lector también puede hacer su propio análisis para lo cual se dan a conocer los audios del paseo *Mi vallenata* y de los dos merengues referenciados: para escuchar *Mi vallenata*, para *La ternera que mata* y para *Compadre Joaquín Ramón*.

El texto de *Mi vallenata* aporta información valiosa sobre lo que estaba ocurriendo a mediados de los años cuarenta en la música del Magdalena Grande. En primer lugar, se observa el reconocimiento del paseo como ritmo emergente de dicha música desprendido del porro, la cumbia, la cumbiamba y del

son para comenzar a ser visto con una entidad musical propia. Esto se evidencia en los versos de esta canción que textualmente dicen: "*Tócame el paseo para bailar / con mi vallenata para gozar*". En cuanto al texto musical se destaca la similitud de su línea melódica con la de la canción *Toño Miranda en el Valle* (RCA Victor 90-0728) grabada en el año 1948, interpretada por el Dúo Fortich y Valencia, registrada en la etiqueta del disco como "paseo vallenato" de la autoría de "Toño Miranda", de acuerdo con la información que aparece en el marbete. Existe un estribillo común no solo entre las dos canciones en referencia sino con otra que, al igual que *Mi vallenata*, también fue grabada en el año 1945, titulada *Doña Juana* (RCA Victor 90-0047), un paseo interpretado por Peñaranda y sus muchachos. A continuación, se muestran los estribillos de las tres canciones:

Estribillo común de *Doña Juana* y *Toño Miranda en el Valle*:

Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca me decía una niña
Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca que yo tengo miedo.

Estribillo de *Mi vallenata*:

Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca que te voy a acariciá
Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca un poquito más pa acá.

Este tema se ahonda más adelante.

El gavilán

El *gavilán* es una composición registrada a nombre de Crescencio Salcedo, grabada en Buenos Aires por la Orquesta de Eduardo Armani. Fue prensada por el sello Odeón en el Lado B de un disco de 78 RPM catalogado con el número serial 70348, en cuyo Lado A apare-

ce el porro *Toca la trompeta Juanecho* del músico costeño Francisco Galán Blanco, más conocido como Pacho Galán. De acuerdo con la información de este disco, depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina el prensado fue realizado el 2 de enero de 1946. Es claro que en este caso no se envió desde Colombia un acetato matriz sino partituras para ser grabadas por la Orquesta de Armani. En la letra de la canción se metaforiza al hombre y a la mujer representados en el gavilán y la paloma, respectivamente, con cierta picardía; temática recurrente en la música tradicional magdalenense de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. (Ver imagen 4)

Imagen 4. Disco Odeón 70348. Información depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina.

207.935—Toca la trompeta Juanecho (porro), letra y música: Francisco Galán Blanco. Interp.: Eduardo Armani. — Faz «B»: El gavilán (paseo con canto), letra y música: Crescencio Salcedo M. Interp.: Eduardo Armani. — Disco Odeón No 70.348. — Buenos Aires, 2 de Enero de 1946.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina

Primeros paseos en formato de armónica

Antes de que se grabaran paseos en formato de conjunto de acordeón se grabaron utilizando la armónica también conocida popularmente en el Caribe colombiano como "violina" o "dulzaina", a través de la agrupación de Peñaranda y sus muchachos, en la que participaron, según Oñate (2003), Peñaranda con su guitarra y voz, Gustavo Rada Ojito con la guacharaca y su voz, y Mario Narváez en la ejecución de la armónica. En 1945 fueron documentados tres paseos de esta agrupación grabados en este formato: *Doña Juana*, *Dámaso* y *El tigre mono*; los cuales se analizan a continuación.

Doña Juana

La grabación de este paseo fue realizada en Bogotá en los estudios de la Emisora Nueva Granada (Restrepo, 2018) y el acetato matriz enviado a las instalaciones de la RCA Victor en Santiago de Chile donde fue prensado en un disco de 78 RPM catalogado con el número serial 90-0047, el cual fue enviado de regreso a Colombia donde llegó en el año 1946, para su comercialización. En la información documentada de este disco aparece registrada la autoría de Gustavo Rada, quien a su vez la vocaliza con el acompañamiento musical de Peñaranda y sus muchachos. Por el Lado B del disco aparece el merengue titulado *Mi Ballenata* escrito así con B de la autoría de José María Peñaranda. La grabación se hizo con el auspicio de la firma comercial J. Glottmann ya referenciada antes, la cual impulsó entre 1943 y 1947 el prensado por la RCA Victor de centenares de canciones de artistas costeños, cuya divulgación y venta impulsaba a través de una publicidad dominical que sacaba el Diario El Tiempo. En la publicidad del 14 de julio de 1946 aparecieron seis de los discos prensados en Santiago de Chile entre los que se encuentra el de *Doña Juana*. El disco también aparece referenciado en el catálogo de la *Syracuse University Libraries* (New York, USA). (Ver imagen 5)

El texto de la canción “Doña Juana” aporta elementos importantes acerca de la música magdalenense de mediados de los años cuarenta. En ella aparece por primera vez una referencia explícita a lo que algunos autores llaman la “trifonía vallenata”: caja, guacharaca y acordeón, presente en versos de la segunda estrofa, que textualmente dicen: “*Oye caramba yo jalé mi guacharaca / yo soné mi buena caja / con mi bonito acordeón*”, lo que refleja, en cierto modo, la proximidad de la llegada de la música de acordeón a la industria discográfica que ocurriría al año siguiente. Otro aporte es la asociación del paseo con una región del Magdalena Grande a la que los músicos y, en este caso, el autor Gustavo Rada comenzaban a llamarle “El valle”. Así se desprende del contenido de la segunda parte de la letra, después del interludio musical, en la que textualmente se lee:

*Por cienaguero, yo gané mucha parranda
y en el camino del valle y el paseo vallenato
a doña Juana le cantaba este merengue
le tocaba yo el paseo y el paseo del Toro ñato.
Ay, qué bonito es el valle, compadre
si vuelvo allá me quedo
Oye negra, qué bonito es el valle
si vuelvo allá me quedo.*

Es clara la asociación que el autor establece entre el nuevo ritmo de paseo, la denominación vallenato visto como género musical y la región de “el valle”, todo ello sintetizado en la expresión “**paseo vallenato**”. El alcance geográfico de la expresión “el valle” fue examinado por Massiris (2023:263-265) mediante un análisis hermenéutico que realizó a varias canciones grabadas en la segunda mitad de los años cuarenta que utilizan esta expresión, concluyendo que la misma era entendida por los músicos de aquella época con un sentido claramente regional y no como referencia a ninguna ciudad o localidad específica. Otro asunto importante relativo al texto musical del paseo *Doña Juana* que también fue examinado por Massiris (2023) es la similitud que existe entre la letra de esta canción y la de *Toño Miranda en el Valle* grabada tres años después de la anterior; tal como puede verse en los textos de ambas canciones que se transcriben a continuación:

Doña Juana (Gustavo Rada), 1945 Peñaranda y sus Muchachos

Yo caminaba por las calles de La Habana
yo encontré a doña Juana y me enseñó a
bailar el son
Oye, caramba yo jalé mi guacharaca
Yo soné mi buena caja con mi bonita acor-
deón (Bis).
Ay, qué bonita es La Habana,
compadre, si vuelvo allá me quedo
Oye negra, qué bonita es La Habana,
Compadre, si vuelvo allá me quedo (Bis).
Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca me decía una niña
Échate pa'ca, échate pa'ca
Échate pa'ca que yo tengo miedo (Bis)
Ay, qué bonita es La Habana, compadre...
Fue cienaguero, yo gané mucha parranda
y en el camino del Valle y el paseo vallenato
a doña Juana le cantaba este merengue
le tocaba yo el paseo y el paseo del Toro
ñato (Bis).
Ay, qué bonito es el Valle, compadre
si vuelvo allá me quedo
Oye negra, qué bonito es el Valle

si vuelvo allá me quedo.
Échate pa'ca, échate pa'ca...

Toño Miranda en el Valle (Toño Miranda), 1948 Fortich y Valencia (RCA Victor 90-0728)

Quando viajaba por las regiones del Valle
yo aprendí a bailá el merengue y los paseos
vallenatos
en las cumbiambas por la noche de fandan-
go
yo bailé el son de La puerca, El tigre mono y
Toro ñato (Bis)
Ay, qué lindo es ser del Valle
si vuelvo allá me quedo (Bis)
Échate pa'ca, échate pa'ca
échate pa'ca me decía una niña
échate pa'ca, échate pa'ca
échate pa'ca que yo tengo miedo.
Ay, qué lindo es ser del Valle
si vuelvo allá me quedo (Bis).
Fue cienaguero el que cruzó por ese Valle
conquistó muchas muchachas y tuvo mucha
parranda
es presumido toma ron con tamarindo
le gustan las muchachitas y se llama Toño
Miranda (Bis).
Ay, qué lindo es ser del Valle, compadre
Si vuelvo allá me quedo (Bis).
Échate pa'ca Échate pa'ca...
Ay, qué lindo es ser del Valle...

Fuente: Audio del fonograma

Las similitudes entre estas dos canciones de autores distintos lo que nos muestra es que éstos, quizás, bebieron de una misma fuente: la matriz musical costeña construida colectivamente, a partir de la tradición oral y las tonadas y versos nacidos de las faenas agrícolas y ganaderas presentes en todos los pueblos costeños. Muy seguramente, los dos autores Rada y Miranda, tomaron versos anónimos del folclor magdalenense para adaptarlos a sus respectivas canciones. Esta última idea se alimenta en el hecho de que, como se examinó en el acápite anterior, existe

Imagen 5. Paseo Doña Juana. Publicidad de J. Glottmann y registro de la Syracuse University Libraries

Fuente:
El Tiempo,
14-08-1946

Fuente:
Catálogo en línea,
Syracuse University
Libraries

una tercera canción de la misma época que también utiliza aspectos melódicos y versos similares a los comentados para las dos canciones en referencia. Esta tercera canción se titula *Mi vallenata*, de autoría registrada de Crescencio Salcedo.

Dámaso

Un quinto paseo grabado en 1945 es el titulado *Dámaso* de autoría de Gustavo Rada el cual fue grabado en los estudios de la Emisora Nueva Granada de Bogotá y su acetato matriz enviado a las instalaciones de RCA Victor en Santiago de Chile de donde en regresó para su comercialización en el año 1946 prensado en un disco de 78 RPM catalogado con el número 90-0046 (Ver imagen 6). En el aviso de J. Glottmann publicado el 14 de julio de 1946 en el Diario El Tiempo, mencionado en el acápite anterior aparece la información de este disco.

Imagen 6. Paseo Dámaso. Marbete

Fuente: Sergio Quiroz Ochoa. Corporación de Coleccionistas de Envigado

El tigre mono

Sexto paseo documentado en la presente investigación grabado en el año 1945 y el tercero de la agrupación musical de Peñaranda con su guitarra y voz, Gustavo Rada con sus composiciones, su guacharaca y su voz y Mario Narváez con su armónica. Igual que las dos canciones anteriores de esta misma agrupación, también fue grabada en Bogotá en los estudios de la Emisora Nueva Granada, pero, a diferencia de las dos anteriores, el acetato matriz fue enviado a las instalaciones de la RCA Victor de Camden, New Jersey (USA) donde fue prensado en un disco de 78 RPM catalogado con el código serial 23-0430 y enviado de regreso a Colombia en el año 1946 para su comercialización. En el marbete del disco se registra la autoría de Gustavo Rada y el ritmo de paseo; datos que se ratifican en un aviso de J. Glottmann, publicado en el diario El Tiempo en su edición del 21 de julio de 1946, en el que se divulga el disco con fines comerciales; como también en la información depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual Argentina. (Imagen 7)

Imagen 7. Paseo El tigre mono. Publicidad Glottman, registro autoral y marbete.

Fuente: El Tiempo 21.07-196

Información del Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina

239.583—El tigre mono. — Paseo. — Faz A. — Autor letra y música: Pedro Sarmiento. — El caimán. — Mupalé. — Faz B. — Autor letra y música: José Barros. — Intérprete: José Barros y Pacho Galán y su Orquesta. — Disco Odeón 71.034. — Buenos Aires, 11/2/1947.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina

Fuente: Sergio Quiroz Ochoa. Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado

Como hecho curioso se observa que, en dos versiones posteriores de *El tigre mono*, la autoría se le asigna a compositores distintos. En efecto, en el año 1946 José Barros con Pacho Galán y su Orquesta graban para el sello Odeón de Argentina la segunda versión también en ritmo de paseo con la misma letra, pero registrando como autor a Pedro Sarmiento (Odeón 71084); del mismo modo, en 1952 los Hermanos Rigual graban una tercera versión en el sello Victor (RCA Victor 23-5636) en ritmo de porro, en la que la autoría se le asigna a José María Peñaranda. De modo que, en tres versiones grabadas con la misma letra y melodía, se observan tres autores distintos.

Síntesis

Del análisis de los tres paseos grabados por Peñaranda y sus muchachos: *Doña Juana*, *Dámaso* y *El tigre mono* puede afirmarse que constituyen el “grito de independencia” de un nuevo ritmo musical: el paseo, que hasta 1944 había estado inmerso en cumbiambas, sonos

y porros y que en 1945 comienza a abrirse campo en el mundo discográfico en un contexto de predominio del porro y de la música orquestal. Estos tres paseos son expresivos de la música folclórica del Magdalena Grande que llega a las pastas sonoras en el proceso de adaptación que se estaba dando en el año 1945 entre las músicas folclóricas y la modernización demandada por la industria fonográfica naciente; impulsada por un mercado discográfico interesado en explorar y explotar comercialmente las músicas regionales en su expansión nacional e internacional. Dichos paseos tienen la propiedad de que, a diferencia de los grabados en formato orquestal, su formato instrumental es más cercano a la tradición musical magdalenense, en la cual el uso de la armónica, la guitarra, la guacharaca y el acordeón era común en la primera mitad del siglo XX. Se puede afirmar que la armónica y la guitarra fueron el eslabón que abrió el camino al nacimiento de la música de acordeón en la producción discográfica colombiana, hecho que ocurriría en el año 1946, aspecto que se examina a continuación.

Año 1946: expansión de grabaciones de paseos y aparición de la primera canción registrada como paseo vallenato

La finalización de la Segunda Guerra Mundial creó un ambiente favorable para la producción fonográfica en el mundo en general, y en Colombia en particular, que se tradujo en un aumento considerable de la producción discográfica de ritmos musicales costeños como lo documenta Massiris (2023). Es el año en el que aparecen las primeras grabaciones fonográficas documentadas de música de acordeón tanto de acordeón piano como diatónico, dentro de las cuales el ritmo de paseo fue el protagonista. El estudio realizado por Massiris (2023) documentó 20 paseos grabados en 1946. Siete de estos paseos

fueron interpretados por Guillermo Buitrago y sus muchachos, acompañado, según Oñate (2003), con el acordeón de Alejandro Barros, la guitarra de Buitrago y la guacharaca de Ezequiel Rodríguez; cinco, fueron interpretados por “Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus Muchachos”; tres, por José Barros con su conjunto típico; otros tres por la agrupación de Pacho Galán y su Orquesta y los dos restantes por El Conjunto de Peñaranda y el Conjunto de Ruiz del Castillo. Con excepción de este último, todos los paseos grabados en 1946 fueron prensados por el sello Odeón; diez en las instalaciones de Buenos Aires y nueve en las de Santiago de Chile. El paseo grabado por el Conjunto Ruiz del Castillo se hizo en el sello Arpa, un sello colombiano del que existe poca información.

El análisis de los 20 paseos a los que nos estamos refiriendo permite observar varios hechos interesantes en el acontecer de la música caribeña y magdalenense de la época. A continuación se examinan estos hechos.

Primera canción registrada como paseo vallenato

Entre los 26 paseos grabados entre 1945 y 1946, apareció uno registrado con el adjetivo vallenato: “paseo vallenato”. Esto ocurre en la canción *Zorro chucho, marimonda y baco* título en el que maco aparece escrito b, grafía que se respeta dado que así aparece en el Registro de Propiedad Intelectual de Argentina y así lo pronuncia Buitrago en la vocalización. La autoría de la letra y la música aparece asignada en el Registro mencionado a nombre de Guillermo Buitrago, registro en el que también aparece señalado el ritmo de “**paseo vallenato**”, aunque con un error de transcripción a trastocar las letras n y t en las dos últimas sílabas al decir valletano. En el mismo registro en referencia aparece el serial del disco de 78 RPM donde fue prensado el acetato matriz enviado desde Barranquilla, catalogado por el sello Odeón de Argentina con el número 71083. Al final de la canción se escucha la expresión “*Los juegos del Caribe, arriba*

Barranquilla”, refiriéndose a los V Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en dicha ciudad entre el 8 y el 28 de diciembre de 1946, lo que constituye otra evidencia de que la grabación se realizó en Barranquilla en ese año. En la interpretación participan Guillermo Buitrago y Julio Bovea con sus guitarras, Alejandro Barros con el acordeón y la vocalización de Buitrago. Respecto a la autoría asignada a Buitrago esta ha sido discutida por diversos investigadores y opinadores.

El registro del ritmo “paseo vallenato” es un hecho muy importante en el proceso de nacimiento de la música vallenata en el marco de la producción discográfica colombiana; pues, significa el reconocimiento de la palabra vallenato ya no asociada con la enfermedad del “carate” a la que se hace referencia en las canciones *Compae Chipuco* (Odeón 76-705) interpretada por la Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band y *Mi vallenata* (Coast Records 7065) interpretada por Bovea y su conjunto; sino con un aire musical, que comienza a llamarse “vallenato”; siendo el paseo el primer ritmo que es vinculado de modo expreso por los músicos de la época, con este género musical. Este hecho da a la canción *Zorro chucho, marimonda y baco* un valor excepcional como referente clave para entender el paseo vallenato originario y las pautas musicales que tenía como ritmo vallenato emergente en el mundo discográfico, ritmo que con variantes melódicas posteriores se convertiría en el principal identificador y referente de la música de acordeón hasta hoy. Históricamente, cerca del 70% por ciento de la música de acordeón del Caribe colombiano grabada ha sido en ritmo de paseo, cifra documentada por este investigador a partir del Sistema de Información Musical (SIMAM), en el cual también se observa una mínima representatividad de los ritmos de son y puya.

Primera canción grabada de Rafael Escalona

Entre los 20 paseos documentados en el año 1946 se encuentra la primera canción grabada

en la que expresamente aparece registrado Rafael Escalona como autor. Se trata de *El ermitaño* también titulada en versiones posteriores como *Compae Migue*. La canción fue grabada en Barranquilla y el acetato matriz enviado a la sede del sello Odeón de Santiago de Chile para su prensado, en cuyo marbete aparece el código de la matriz de grabación No. Chi 1785, el cual permite ubicarla en el año 1946. Asimismo, aparece en dicho marbete el número de catalogación del disco prensado 76-717-B y los datos descriptores de la canción en el que se puede observar a Rafael Escalona como autor, así como el ritmo de paseo y la interpretación de Guillermo Buitrago y sus Muchachos. Conviene advertir que, en este mismo año de 1946, se grabó otro paseo, el cual generalmente se atribuye su autoría a Rafael Escalona, titulado *El bachiller* (Odeón 71-095); sin embargo, en la información que aparece tanto en el marbete del disco de Odeón como en el Registro Nacional de

Propiedad Intelectual de Argentina, aparece como autor Ezequiel Rodríguez razón por la cual no se consideró en este estudio como de autoría de Escalona.

El paseo *El ermitaño* junto con los tres interpretados por José Barros y su conjunto típico referenciado en la imagen No 8, son los cuatro primeros paseos documentados que incorporaron la caja como instrumento de percusión en sus interpretaciones. Es una canción que, como era usual en las primeras grabaciones fonográficas costeñas, es de tipo costumbrista, en la que las expresiones de compadrazgo, amistad y picardía eran comunes. En el desarrollo de la canción se escuchan permanentes animaciones y menciones que se realizan entre los músicos participantes, hechos que antecedieron a la aparición del saludo. En su interpretación participaron Guillermo Buitrago con su guitarra y su voz, Julio Bovea y el acordeón de Alejandro Barros, entre otros.

Imagen 8. Paseos grabados en el año 1946. Datos registrados documentalmente

AGRUPACIÓN MUSICAL	TÍTULO CANCIÓN	COMPOSITOR	SELLO/SERIAL
Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos	La pobre negra mía	Abel Antonio Villa	Odeón 76-714
Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos	Las cosas de las mujeres	Abel Antonio Villa	Odeón 76-714
Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos	El negro caminante	Abel Antonio Villa	Odeón 76-715
Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos	La mujer es una nave	Abel Antonio Villa	Odeón 76-716
Abelito Villa con Guillermo Buitrago y sus muchachos	Mis cinco noches de velorio	Abel Antonio Villa	Odeón 76-716
Conjunto Peñaranda	El mico negro	Gustavo Rada	Odeón 76-713
Conjunto Ruiz del Castillo	Ospina Pérez	Rafael Vanegas	Arpa 01
Guillermo Buitrago y sus muchachos	Mil veces	Guillermo Buitrago	Odeón 71-083
Guillermo Buitrago y sus muchachos	Zorro chucho, marimonda y baco	Guillermo Buitrago	Odeón 71-083
Guillermo Buitrago y sus muchachos	Mi guayabo	Ezequiel Rodríguez	Odeón 71-090
Guillermo Buitrago y sus muchachos	Buitrago me tiene un pique	Esteban Montaña	Odeón 71-093
Guillermo Buitrago y sus muchachos	Mi morenita	Guillermo Buitrago	Odeón 71-093
Guillermo Buitrago y sus muchachos	El bachiller	Ezequiel Rodríguez	Odeón 71-095
Guillermo Buitrago y sus muchachos	El ermitaño (Compae Migue)	Rafael Escalona	Odeón 76-717
José Barros y su conjunto típico	Golpe de tambora	José Barros	Odeón 71-079
José Barros y su conjunto típico	La Cigueña	José Barros	Odeón 71-086
José Barros y su conjunto típico	El Hamaqueo	José Barros	Odeón 71-088
Pacho Galán y su orquesta	El tigre mono (v.2)	Pedro Sarmiento	Odeón 71-084
Pacho Galán y su orquesta	La puerca pollera		Odeón 76-706
Pacho Galán y su orquesta	Qué pasa contigo		Odeón 76-706

Fuente: Marbetes de discos e información depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina

Primer paseo grabado en acordeón piano o de teclas

Se trata de la canción titulada *Ospina Pérez*, de autoría de Rafael Vanegas grabada en el formato instrumental de guitarra, guacharaca y acordeón de teclas, rotulada en el marbete del fonograma como paseo, interpretado por Alonso Álvarez con el Conjunto Ruiz del Castillo, una agrupación musical dirigida por el músico y compositor paisa Arturo Ruiz del Castillo (1917-2015), quien tuvo una vasta trayectoria musical. Incursionó, en la segunda mitad del siglo XX, como cantautor en todo el espectro musical colombiano, al grabar ritmos andinos, costeños y especialmente de música parrandera paisa (Massiris 2023: 219). Varias de sus canciones tuvieron trascendencia nacional e internacional. Pastor López popularizó su canción *La venezolana* ("Si me llevo a casar que no creo ha de ser con una venezolana"); Los Hispanos le grabaron *Golearon al diablo*; Los Graduados: *La niña preguntona* y *El jardinero*, Los Cincuenta de Joselito hicieron famosa su canción *María Teresa* ("María Teresa tiene ganas de cumbanchar") y La Sonora Dinamita: *Lindo maridito*, para mencionar solo algunas.

La canción *Ospina Pérez* fue prensada en el Lado A de un disco de 78 RPM del sello colombiano Arpa, catalogado con el número 01; por el Lado B aparece el merengue *Pelea de Mujeres* de autoría de Ruiz del Castillo. Del sello Arpa existe muy poca información, además de este disco, solo se conoce otro en el que aparece la canción *Llorando una pena*, interpretada por la agrupación "Los gauchos" integrada por Carmona y Ramírez con piano y guitarras. Al parecer la existencia de este sello fue efímera y deja abiertos interrogantes, pues resulta extraño observar un sello discográfico colombiano en el año 1946, distinto a Discos Fuentes, prensando un fonograma. La información que siempre se ha tenido es que para ese año solo Discos Fuentes grababa y prensaba fonogramas en Colombia. El diseño del marbete es muy similar al de los primeros fonogramas prensados por Discos Silver.

Imagen 11. Marbetes disco Arpa 01

Fuente: Fabio Nelson Ortíz Moncada. Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado

El mensaje del paseo *Ospina Pérez* tiene un claro objetivo de proselitismo político en favor del entonces aspirante a la Presidencia de la República de Colombia Mariano Ospina Pérez, quien había sido proclamado como candidato por el partido conservador a comienzos de abril de 1946, debiendo hacer una campaña corta para los comicios que se realizarían el 5 de mayo de ese mismo año, en el que fue elegido como presidente para el

cuatrienio 1946-1950. La línea política de este canto corresponde a otro de los atributos de la cultura musical colombiana de la época, muy notable en la música del Magdalena Grande, como lo evidencia el investigador Julio Oñate Martínez en su libro "El abc del vallenato", en el que muestra una serie de cantos de música de acordeón dedicados a promover campañas políticas o a ensalzar o criticar a los gobernantes, especialmente del ámbito nacional (Oñate, 2003: 207-237).

Primer paseo referido a la navidad

Se trata *Golpe de tambora*, uno de los tres paseos grabados por José Barros con su conjunto típico en el año 1946 (ver la figura 8 anterior). La grabación se realizó en Bogotá, en las instalaciones de Radio Cristal y su acetato matriz enviado a Buenos Aires donde fue prensado por el sello Odeón en un disco de 78 RPM catalogado con el número serial 71079, prensado en diciembre de 1946, según reza en la información depositada en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina. En dicho registro aparece la autoría de letra y música de José Barros y el ritmo de paseo. (Ver figura 12)

Imagen 12. Disco Odeón 71070. Información depositada en el Registro nacional de Propiedad Intelectual de Argentina.

231.297—Faz "A" Golpe de tábora. — Paseo. — Letra y música: José Barros. — Faz "B" El lagarto. — Merengue. — Letra y música: José Barros. — Interp.: José Barros y su Conj. Típ. — Disco Odeón N° 71.079. — Buenos Aires, 1° de Diciembre de 1946.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina

La letra de esta canción recrea una cumbiamba en nochebuena, haciendo mención de los elementos característico de esta fiesta tradicional de la costa Caribe colombiana. La

referencia a la nochebuena se encuentra en la siguiente estrofa.

Son las doce de la noche, son las doce de la noche
ha nacido el niño Dios
golpea tambora buena, golpea tambora buena
que, en la noche, nochebuena
San Pedro también bailó
Coro: compadre, Voz: con el golpe de tambora
Coro, compadre, Voz: a gozá que ya es la hora

Coro: óyelo soná, óyelo soná

Voz: el golpe de tambora que me quiere emocioná.

Año 1947: primeros paseos grabados por discos fuentes y por Luis Enrique Martínez

En el año 1947 se documentó la grabación de 27 paseos, entre los que se encuentran 11 interpretados por Abel Antonio Villa y su conjunto, cinco por Guillermo Buitrago y los tres primeros grabados por Luis Enrique Martínez con su acordeón acompañado por José María Peñaranda con la guitarra. 15 de los 27 paseos fueron grabados por Discos Fuentes, el primero titulado *El pintalabios*, del autor sólo identificado en el marbete como Zárate, interpretado por Remberto Brú con la Orquesta Emisoras Fuentes, prensado en un disco de 78 RPM catalogado con el código serial Disco Fuentes 0062-A. El segundo, se titula *Mi caballo alazán*, de autoría registrada en el marbete a nombre de Crescencio Salcedo también interpretado por Remberto Brú con la Orquesta Emisoras Fuentes; fue prensado en un disco de 78 RPM identificado en el catálogo de Discos Fuentes con el número 0067-B.

Este mismo año de 1947 marca el inicio de la producción discográfica documentada de Luis Enrique Martínez, año en el cual bajo el sello Odeón fueron prensados en Santiago de Chile dos discos de 78 RPM en los que se encuentran los paseos mencionados de este artista. El orden en el que fueron grabados, de acuerdo con el código de la matriz o disco maestro, fue el siguiente:

NOMBRE	CÓDIGO MATRIZ	CÓDIGO PRENSADO
Costeñita	Chi 2364	76-735
Pa que chupe pa que sepa	Chi 2365	76-734
Las mujeres cuando quieren	Chi 2366	76-734

Costeñita es entonces, considerando el orden numérico del código de la matriz de grabación, el primer paseo grabado por Luis Enrique Martínez que se ha documentado hasta hoy. Aunque por la secuencia de los códigos de la matriz de grabación es evidente que los tres paseos fueron grabados en una misma sesión, en la que además se grabó también el bullerengue de autoría de José María Peñaranda titulado *El boga*, acoplado con *Costeñita* en el disco catalogado con el código 76-735.

Los tres paseos son interpretados por la agrupación Martínez y Peñaranda con el Conjunto Típico Costeño en el que Luis Enrique Martínez ejecuta el acordeón, acompañado por José María Peñaranda con su guitarra, quien como ya se vio, venía grabando desde el año 1945 y es llamado en las animaciones de la canción como "maestro".

En la canción *Costeñita* es notable la caja como instrumento percusivo, así como un contrabajo tocado por "José Ramón" al que se refieren de modo expreso en una animación y en otras se aviva a Luis Enrique y a Peñaranda. La autoría del paseo es de José María Peñaranda y la vocalización es realizada por Luis Enrique Martínez. El mensaje de la letra nos informa

cómo para los años 1946 y 1947 el concepto de paseo en la música de acordeón no estaba aún desligado de la idea genérica del son, considerándose en el caso de esta canción a paseo y son como iguales. Peñaranda es recurrente en esta canción al hablar de son, a pesar de que el ritmo registrado es el de paseo. Esto es evidente en toda la letra, la cual textualmente dice:

Ven conmigo costeñita y al compás de la guitarra bailaremos este **son**
no te pierdas morenita que la música es bonita y no tiene comparación
Coro: Bailemos costeña hermosa este **son**
que lo toca Luis Martínez y su acordeón
bailamos costeña hermosa sin par
este **son** con relieve regional

Interludio

Ven conmigo costeñita a bailá este **son**
bonito que Martínez va a tocá
no te pierdas morenita que la música es bonita y eso si es muy singular

Coro: Bailemos costeña hermosa este **son**
que lo toca Luis Martínez y su acordeón
bailamos costeña hermosa sin par
este **son** con relieve regional.

Imagen 13. Marbete del paseo Costeñita

Fuente: Aporte de Pedro Ricardo Rodríguez

El segundo paseo grabado es el titulado **Pa que chupe y pa que sepa** de autoría registrada en el marbete a nombre de Luis Enrique Martínez. En este mismo marbete aparece también señalado el ritmo como **Paseo vallenato**, siendo el segundo paseo en registrarse con este calificativo, después de *Zorro chucho*, *marimonda* y *baco* analizado antes. En el mensaje de esta canción se destacan varios hechos interrelacionados que estaban ocurriendo en el período de su nacimiento en la industria discográfica.

Uno de los hechos mencionados tiene que ver con la piquería, un rasgo del folclor musical costeño de la época, referido a controversias entre los músicos, en este caso entre Luis Enrique Martínez y Abel Antonio Villa con un claro sentido de supremacía artística regional. Martínez, oriundo de la población de El

Hatico, corregimiento de Fonseca territorio perteneciente a la antigua Provincia de Padilla y desde 1886 al Departamento del Magdalena; adscripción territorial que se mantuvo en 1911 cuando se creó la Comisaría Especial de La Guajira mediante el Decreto Nacional 807 de 1911, hasta el año 1954 cuando se crea la Intendencia de La Guajira mediante el Decreto No. 1824 del 13 de junio, el cual incorpora a Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva al territorio intendencial, que después se convirtió en departamento mediante el Acto Legislativo No. 1 del 28 de diciembre de 1964, con vigencia a partir de 1 de julio de 1965. Lo anterior permite ubicar el nacimiento de Luis Enrique Martínez ocurrido en el año 1923 en el antiguo territorio de la Provincia Padilla, que durante la primera mitad del Siglo XX constituyó una subregión cultural del antiguo departamento del Magdalena al que en esa época también

pertenecía el territorio del hoy departamento del Cesar.

Los datos geoterritoriales anteriores son importantes para comprender las rivalidades y búsquedas de supremacías artísticas entre los músicos magdalenenses de la zona ribereña y cenagosas del río Magdalena con los magdalenenses de la antigua Provincia de Padilla; es claro que en medio de una adscripción política territorial establecida por la división territorial del Estado, se forjaban identidades geoculturales subregionales asociadas con historias particulares de los pueblos que se expresaban en su producción artística y, el caso que nos ocupa, en controversias musicalizadas, las cuales aunque se dieran en un contexto de amistad y compadrazgos, reflejaban realidades histórico-musicales que interpretadas adecuadamente ayudan a comprender nuestra historia musical.

Luis Enrique Martínez desde sus primeras grabaciones se autodenominó con el apelativo de "Vallenato" indicando con ello el fuerte vínculo que para entonces existía entre el territorio magdalenense de la antigua Provincia de Padilla y la música de acordeón que transitaba en esta región hacia el concepto de música vallenata. Esto es evidente en versos en los que Luis Enrique le dice a Abel Antonio Villa:

Abelito yo te dije, Abelito yo te dije / Abelito yo te dije que me mandes la respuesta
pa' que toques con Martínez / Coro: pa' que chupe pa' que sepas
pa' que toques con Martínez / Coro: pa' que chupe pa' que sepas
No te pongas bravo Abel / Abel no te pongas guapo
Ahora vas a conocer / las notas de un **vallenato**
Ahora vas a conocer / las notas de un **vallenato**

Es claro que Luis Enrique Martínez se sentía, musicalmente hablando, como puro vallenato

en clara alusión al nuevo estilo musical que la industria fonográfica comenzaba a popularizar en el país. El desafío de Martínez es azuzado por su compañero de agrupación musical José María Peñaranda quien desde la introducción de la canción lanza animaciones incitantes cuando le dice a Luis Enrique: "Métele Martínez, métele el acordeón, regáñalo con las notas" y en el interludio en plenos juegos melódicos de Martínez con su acordeón vuelve a azuzar: "Así es que se toca".

El texto del paseo en referencia también informa sobre aspectos temporales del acontecer discográfico de la época al dejar en claro que la canción *Pa' que chupe pa' que sepa* es posterior a las grabaciones de Abel Antonio Villa con Guillermo Buitrago y sus Muchachos. Esto se evidencia en los versos en los que Martínez le hace saber a Abel Antonio que él es "puro vallenato, pa' que lo sepa Abel y Buitrago con sus Muchachos".

El tercer paseo grabado por Martínez y Peñaranda con el Conjunto Típico Costeño en el año 1947 se titula *Las mujeres cuando quieren* (Odeón 76-734-B) de autoría registrada en el marbete a nombre de Luis Enrique Martínez; un paseo de tipo costumbrista referido a la actitud decidida de la mujer cuando quiere a un hombre para quien no hay consejo que valga. Al final de la interpretación, Martínez realiza unos llamativos juegos musicales con el bajo del acordeón.

REFERENCIAS

Massiris Cabeza, Ángel (2023), *Historiografía documentada de la producción fonográfica del Caribe colombiana*. Bogotá, D.C., Massiris Producción Editorial.

Oñate Martínez, Julio (2003), *El abc del vallenato*, Distribuidora y editora Aguilar, Altea, Tauros, Alguara S.A.

Restrepo Gil, Mauricio (2018), "Primeras grabaciones hechas en discos de 78 revoluciones en Colombia 1913-1949"; en: Mauricio Restrepo Gil. *Repertorio histórico de la Academia Antioqueña de Historia*, 112 (193), pp. 181-208.

Feria Internacional del Libro de Bogotá

25 | 11
ABRIL MAYO
2025

LAS PALABRAS
DEL CUERPO

ESPAÑA

PAÍS INVITADO DE HONOR

LA GUAJIRA
DEPARTAMENTO INVITADO

9 de mayo - Día de La Guajira

Gobernación
de La Guajira

Fondo Mixto de la
Cultura y las Artes
de La Guajira

¿DÓNDE NACIÓ EL VALLENATO?

Abel Medina Sierra

(Escritor, investigador cultural, docente de licenciatura en música de la Universidad de La Guajira, grupo de investigación Luis Enrique Martínez)

La disputa por “cunas” o hitos “precursores” en la música vallenata, se han intensificado en estos días desde las redes sociales y, con ellas, los atrincheramientos regionalistas y localistas ondeando militancias, a veces chauvinistas. Si hay una música disputada es la vallenata. Por años, guajiros, magdalenenses y cesarenses, se han tranzado en debates de reclamo para legitimar algún punto geográfico como “cuna” de esta música. Comparto a continuación, elementos de análisis sobre el tema, la mayoría de los cuales retomo de mi obra “Introducción a la vallenatología” (2022).

Repasemos las más conocidas tesis sobre el origen del vallenato. En 1948, el abogado e investigador de Guamal, Magdalena, Gneco Rangel Pava, publica una de las primeras obras que describe expresiones musicales y danzarias del Magdalena Grande “Aires guamalenses”. Algunos textos y actores locales, a partir de la denominación que usa como título del libro, en la que incluye los ritmos hoy llamados vallenatos, infieren que Rangel postula a Guamal como cuna del vallenato sustentado en una supuesta pre- existencia de ritmos como el son, el merengue y la puya desde tiempos muy remotos en esa población. Pero, al tiempo, Rangel Pava reconoce que, en otras poblaciones o subregiones, existían tales formas previa o simultáneamente que en Guamal.

Por su parte, Ciro Quiroz, natural de El Paso, Cesar, en su libro “Vallenato, hombre y canto” (1983), sugiere que la cuna del vallenato es esa población que ha dado músicos de la nombradía de los hermanos Alejo, Náfer y Luis Felipe Durán. Para ello, reconstruye varias generaciones de músicos vallenatos que nacieron en El Paso. A esto suma, una muy cuestionada hipótesis, tomada de Simón Martínez, según la cual, un cargamento que quedó a medio camino en El Paso, hizo que muchos acordeones quedaran en manos de paseros, “por lo que allí fue donde funcionó el canto con la trifonía instrumental que hoy lo rige” (p.97).

En tertulia virtual, el sociólogo Simón Martínez, me aclaró que reconoce y rectifica esta tesis:

... la introducción del acordeón hacia el centro del Cesar, no fue cuestión del encallamiento del tal barco, esa es teoría que yo publiqué en 1971 en el Espectador, fue una versión que recogí, de manera improvisada, lo reconozco, que me dio el viejo músico Pedro Benera, nacido en 1880, que cuando yo me iniciaba en la investigación me contó esa historia. Se debe hablar es de los barcos que llegaron a Riohacha, de donde iban productos como el acordeón que, remontaban el río Cesar, o siguiendo la vía de Jerusalén y la de Espíritu Santo, pasaban por la Paz, Becerril hasta llegar a Chiriguaná, donde se apropió en su zona rural: San Roque, Rincón Hondo, La Loma y El Paso (antes pertenecían a Chiriguaná estos últimos) y dieron origen a toda una pléyade de acordeoneros.

Gutiérrez Hinojosa y otros vallenatólogos valoran como absurda la tesis del cargamento fortuito y, por otra parte, su teoría tiene el sesgo de considerar que el vallenato nació con la llegada del acordeón, tampoco coincide con las crónicas de viajeros que dan cuenta de esta trifenía en lugares como Riohacha. Sin embargo, en otro aparte del mismo libro, Quiroz reconoce: “Es indiscutible que la música vallenata nació en el viejo Magdalena y se recogió con mejor resumen y legitimidad en el Cesar y La Guajira” (p.95).

En otra orilla, algunos intelectuales de Ciénaga como Guillermo Henríquez Torres, han sugerido que la música vallenata nació en épocas en que este municipio del Magdalena, era un epicentro comercial y cultural desde la segunda mitad del siglo XIX. Su reclamo de paternidad se sustenta, por un lado, por el uso de denominaciones como paseo y sones para referirse a componentes de músicas extranjeras como el danzón, muy apropiadas por la élite cienaguera para esa época. Por otro lado, hace parte de la agenda por posicionar a Guillermo Buitrago como creador de lo que llaman “son cienaguero” que, para muchos, no es creación del Jilguero de la Sierra Nevada, sino la interpretación de paseos vallenatos en guitarra y con algunas influencias de tríos cubanos como Los Matamoros.

Henríquez Torres, en su obra “Ciénaga; la música del otro valle. El vallenato no nació en Valledupar” (2013), postula una muy peculiar tesis sobre Ciénaga como punto de partida del vallenato que resumimos así: el acordeón posiblemente entró por Ciénaga ya que allí se asentaron unos alemanes en esa población en el siglo XIX. (p.26). En Valledupar (Al que llama “El valle del silencio”), ni en Villanueva hubo expresiones musicales en el siglo XIX, a tal conjetura llega porque en las etnografías del científico francés Luis Striffler, no se encuentra “ni una sola descripción de la actividad musical” (p.29) en ese territorio, como tampoco lo referencia el también francés René Reclus sobre Villanueva. Como no había música en esta región, fueron los cimarrones que huían de las haciendas samarias y cienagueras (p. 42), las tropas de las

guerras civiles y el intercambio de ganado entre Valledupar y Ciénaga, o la llegada a Valledupar del padre de Rafael Escalona lo que hizo que la música cienaguera de guitarra y bandas, llegara al hoy Cesar y La Guajira: “La llamada música vallenata es apenas una adaptación al acordeón de los ritmos básicos del Magdalena y la Costa, que fueron el son, de origen hispano ¿procedente de Cuba? ¿o de Venezuela?; el paseo, introducido en Ciénaga y los pueblos ribereños por la colonia de catalanes que llegaron a poblar la provincia en el siglo XVIII...” (2013, p, 52). Por otra parte, sostiene “Fueron las bandas de música las que primero difundieron los ritmos triétnicos del Magdalena o costeños”. (p.111).

Además, postula a Guillermo Buitrago como “precursor, no solo de la música vallenata, sino de la llamada música guasca o carranguera y de la parranda paisa” (p.134). También sostiene que, a Riohacha, la música vallenata llega desde la presentación de la banda musical de Eulalio Meléndez para inaugurar la escultura en honor al almirante Padilla en 1887. Da entender, que la música de viento que llevó esta agrupación, sirvió como referente para el nacimiento del vallenato en la Provincia de Padilla. A esto, suma que, Francisco Moscote “El hombre”, como estuvo por Aracataca, “seguramente” allí aprendió vallenato y hasta tomó canciones como “La chenchá”. (p. 73).

La tesis del origen cienaguero parte del supuesto que, si había un son en España o Cuba, un merengue en República Dominicana y un paseo como parte del danzón, y esos ritmos se escucharon primero en Ciénaga, entonces allí nació el vallenato. Sus argumentos se basan en suposiciones poco rastreables, como es poco probable que de las músicas de bandas de vientos se haya originado el vallenato por tratarse de repertorios muy diferentes; habría que anotar, que el formato de vallenato en guitarras, cuando despuntó de la mano de Guillermo Buitrago, ya tenía el antecedente de varias generaciones de acordeoneros, tanto así que, Buitrago grabó canciones vallenatas de Emiliano Zuleta y Rafael Escalona ya muy conocidas para la

época, por lo que no podría ser precursor del género. Otro tipo de conjeturas se diluyen ante la evidencia: Clemente Escalona era un militar y no un músico, por otra parte, Escalona nunca reconoció influencia musical de su padre, además, hay sobradas muestras de la existencia de la música vallenata en la región antes de la llegada a Valledupar del padre de Rafael Escalona.

Otro punto de la geografía caribe colombiana también reclama ser la “cuna del vallenato”. Se trata del corregimiento de Atánquez, asentamiento kankuamo que pertenece a Valledupar. Sus gestores culturales, en diversos eventos académicos, vienen defendiendo la tesis que si entre sus expresiones sonoras existe un son, un merengue y una puya, es prueba que el vallenato es una derivación de sus aires tradicionales. También se han apoyado, en algunas discretas coincidencias entre los patrones del son vallenato y el chicote. Pero, los modelos pentafónicos de la música indígena son muy distantes de la vallenata, no hay sustento musicológico que reafirme esta tesis. Por otro lado, los análisis musicológicos que han hecho Egberto

Bermúdez y Héctor González no han encontrado rastro alguno musical indígena en el vallenato, pero sí mucha presencia afro. Nadie ha podido demostrar si, los nombres de merengue, son y puya pasaron del chicote al vallenato (no hay registros antiguos que den cuenta de estos nombres como vernáculos en estas etnias), o si bien, pasaron del vallenato al chicote. Tampoco es claro si fue el son el que influyó en el formato actual de chicote, o si los vallenatos bebieron de esta expresión serrana. Por otra parte, entre los kamkuamos, hay una arraigada tradición de un género llamado gaita, así como en los wivas, no tanto de chicote como sí en los koguis y arhuacos.

Por otra parte, los patrones del son vallenato fueron una influencia de los músicos de Plato y Ariguaní, en especial Pacho Rada y sus hijos. Si bien, existía el son antes de Rada, fue él quien definió el estilo que se impuso en los festivales. Si el son hubiese nacido en Atánquez, es obvio que los músicos del Valle de Upar, no hubiesen tenido que aprender a interpretar el son tomando como modelo la influencia de Ariguaní y Plato que quedan más distantes.

Desde el centro de La Guajira, José María “Chema” Gómez Daza, odontólogo, músico y autor de la célebre canción “Compae Chipuco”, postuló que su tierra natal, Fonseca, era la “cuna del vallenato”. Explica su tesis en que, desde Riohacha, se trasladaron hacia Fonseca los comerciantes italianos Donato y Félix Anichiarico, quienes llevaron acordeones los que ya sabían ejecutar. “Los primeros acordeonistas que surgieron en Fonseca fueron Luis Pitre, Gabriel Sajaud, Roque Pinto y Juan Solano. Luis Pitre y Gabriel Sajaud aprendieron a tocar con Donato Anichiarico por ser empleados de su almacén desde jóvenes”. (2018)

“Chema” Gómez, quien también ancla el origen de la colita en Fonseca, tal vez no tiene en cuenta que los mismos comerciantes ya habían vendido esos mismos acordeones en Riohacha y los tantos que habían sido introducidos a la región desde diferentes puertos (Sabanilla, Cartagena). También incurre en el sesgo de sugerir que el vallenato nace después de la entrada del acordeón. El número copioso de acordeoneros contemporáneos de Solano, Pinto, Sajaud y Pitre, refrenda la idea que ya el vallenato estaba extendido para la época en que se postula su “invención” en Fonseca.

Tomás Darío Gutiérrez en su libro “Cultura vallenata: origen, teoría y prueba” (1992) postula que el vallenato nació en el Valle de Upar, tesis que el musicólogo Egberto Bermúdez, critica y llama “mito fundacional del Valle de Upar”. Bermúdez escoge, muy intencionalmente el reclamo de Pacho Rada en una entrevista que le concedió a Rito Llerena y en la que expresa: “Los vallenatos... en asuntos de la música... han querido que la música de ellos sea regionalista, no han dicho ni siquiera música cesarense sino música “vallenata”, más bien del pueblo de Valledupar” (Bermúdez, 2006, p. 514). Agrega a este, otro reclamo de Crescencio Salcedo: “Los señores de Valledupar quieren hacer entender al pueblo colombiano y a muchos del exterior, que ellos son los dueños del ritmo” (p. 514).

El gran problema es que nadie ha podido explicar con exactitud cuáles son los límites de la región que durante el periodo de la colonia se le llamó Valle de Upar (el libro de Gutiérrez presenta 5 delimitaciones diferentes). Por otra parte, es una denominación que genera confusión, se evidencia en que he leído ya varios escritos sobre música vallenata escritos en Venezuela y México y confunden a Valle de Upar como región con la ciudad de

Valledupar y así terminan otorgándole a la capital del Cesar el mérito inmerecido de ser el lugar donde nació la música vallenata.

Por último, la tesis más aceptada por las representaciones sociales de los músicos vallenatos e investigadores, es que tal género pudo tener su punto de origen en la Provincia de Padilla, como se llamó a parte del actual departamento de La Guajira. Antonio Bruges Carmona, pionero en hacer visible la música vallenata en los medios nacionales, ya en 1940 proponía que “en esta subregión del litoral guajiro se hizo la fusión cultural primigenia que produjo el baile de la cumbiamba, luego llamado indistintamente merengue, porro y, finalmente, vallenato” (Citado por Vilorio: 2018.p. 38). Músicos muy connotados como Pacho Rada, Rafael Escalona, Adolfo Pacheco, Luis Enrique Martínez solían darle la paternidad de esta música a esta región que hasta 1964 hizo parte de Estado del Magdalena y que figuras como ellos lo dijeran hace naturalizar tales hipótesis. No olvidemos que uno de los nombres que tuvo esta música antes que se generalizara el de “vallenato” fue el de música provinciana.

Conviene precisar que, el actual departamento de La Guajira, para finales del siglo XIX estaba dividido en dos partes: el territorio guajiro, zona wayuu, con los actuales municipios de Maicao, Uribia y Manaure; y por otra, la Provincia de Padilla que, nacía en Riohacha, incluye la vía a Santa Marta (actual municipio de Dibulla) y todos los municipios del sur. Fue en esta última parte donde el vallenato tuvo arraigo pues en el territorio guajiro su penetración fue tardía.

Las pruebas que favorecen esas representaciones de origen guajiro tienen que ver con las crónicas de Candelier y Goenaga quienes son los primeros en describir la existencia hacia 1890 del conjunto de acordeón, caja y guacharaca en cumbiambas de Riohacha, fiestas y parrandas. También por los estudios de Freddy González Zubiría que demuestran que en Riohacha ya hacia 1856 se importaba acordeones siendo el dato más antiguo del que se dispone al respecto. Si bien, luego

entraron más por otros puntos (como Cúcuta, Sabanilla), fue en esta subregión donde se usaron para tocar vallenato. Freddy González Zubiría es uno de los representantes de esta tesis del origen guajiro, incluso propone como creador a Francisco Moscote “El hombre” en su obra “La odisea del acordeón: historia social de la música vallenata” (2018).

El relato fundacional de Francisco El Hombre, la cantidad de músicos de esta región que hizo parte de las primeras generaciones de acordeoneros, la primacía de los provincianos como estandartes de las primeras generaciones (Francisco Moscote, Chico Bolaños, Luis Enrique Martínez), la prolija participación de intérpretes guajiros entre las máximas figuras del vallenato y la gran apropiación de este género, demostrable en que toda familia se precia de tener al menos un músico vallenato, hace que la antes llamada Provincia de Padilla, sea para los guajiros, argumentos a favor de ser el probable epicentro germinal de la música vallenata.

Ahora bien, en aras de la objetividad, privilegiar a La Guajira como cuna del vallenato es una hipótesis, no hay certeza para darlo como una verdad absoluta. Está más sustentada en fuentes primarias de la tradición oral, muy refrendadas por los músicos de las primeras generaciones. En suma, se puede concluir sobre el origen geográfico de la música vallenata que:

- Como zona nuclear amplia, el Magdalena Grande se constituye como territorio donde nació el vallenato, hoy esa región representa el Caribe oriental con el Bajo Magdalena, la antes llamada Provincia de Padilla y el norte del Cesar como zonas de alta relevancia social de esta música.
- La mayoría de tesis apuntan a un origen más localizado (zona nuclear reducida) en el actual departamento de La Guajira, específicamente en lo que se llamó Provincia de Padilla, de allí que se llamara en una época “música provinciana” aunque no hay total certeza de esto.

- El vallenato no nació con la llegada del acordeón.
- No hay creador o “inventor” de esta música, sino que es un fenómeno de creación colectiva.
- Existen varias tesis que reclaman la paternidad de esta música para zonas como Guamal, El Paso, Ciénaga, Atánquez, Fonseca, la antigua Provincia de Padilla, entre otras.
- Es muy posible, que el vallenato en su origen, haya sido producto de una multiestructuración que se dio en varios lugares simultáneamente. Se ensayaron varios instrumentos, estilos y formas para interpretar los cantos campesino vernáculos, y con la influencia homogenizante de epicentros de producción como la Zona bananera, tabacalera, la industria maderera de Riohacha o ganadera en toda la región, se fue posibilitando una

modelación que se acentuó con el disco y la difusión radial hasta llegar a un vallenato bien caracterizado, regional y canónico.

Ahora bien, una cosa es la idea de la paternidad genética de tipo local y otra la idea de pertenencia. Dentro de éste nuevo ámbito de estudio del vallenato, es necesario plantear que, una cosa es que esta música haya nacido en la zona del antiguo Magdalena Grande o Caribe oriental y que su paternidad esté definida y; otra es que, su pertenencia y su relevancia social sea exclusiva de esta subregión. El etnomusicólogo español, Joseph Martí I Pérez, postula el concepto de “Relevancia social” aplicado a la música y lo apropiamos en la medida en que, nos ofrece una mayor fidelidad en la tarea de conocer la vida musical de una colectividad.

Según esto, “No es la antigüedad, por ejemplo, aquello que dictamina la pertenencia o no

de una música determinada para un ámbito sociocultural, sino el hecho de que sea vivida socialmente” (1995). Lo que amplía los territorios en los que el vallenato tiene significación, es decir, es usado y por lo tanto tiene relevancia social. Allí entrarían zonas como el resto del Caribe colombiano, la zona andina, los Santanderes, parte de Venezuela, la porción región-montana de México.

Para el autor citado, la idea de relevancia social constituye un enfoque que evita claramente algunas distorsiones ideológicas por estar más de acuerdo con la realidad sociocultural. Si según el enfoque tradicional, hablamos normalmente de la música popular **de** un lugar determinado, de acuerdo con el segundo, hablaríamos de esa música **en** un lugar determinado. Preocupándonos menos por el **de** y más por el **en**, restamos importancia a una idea de adscripción étnica fuertemente subjetiva, para otorgar en cambio, un mayor protagonismo a la imbricación social de la producción musical.

Entendido de esta manera, el concepto de relevancia social aplicado al ámbito musical hace referencia al grado de incumbencia de una música para una sociedad determinada. (1995). También es pertinente aclarar que el concepto de relevancia alude al grado de imbricación de una música en el contexto social y no es un juicio de valor (no alude a la mayor o menor importancia de la música en un contexto). La noción de uso tiene un papel central en el concepto de relevancia social. Una colectividad puede conocer la existencia de una música y, por tanto, puede adscribirle un cierto significado. Pero, si esta música no se manifiesta en la dimensión del uso, difícilmente podremos afirmar que tenga una verdadera relevancia social. Muchos reconocemos la música culta o clásica, pero no hacemos uso de ella en las actividades sociales (no hay eventos), lo que implica que tiene escasa relevancia para nosotros. Caso contrario, si usamos el vallenato para bailar y festejar rituales como matrimonios y cumpleaños, para publicitar productos y hasta candidaturas, para entonar alabanzas, o para serenear

y parrandear, quiere decir que es una música de alta relevancia social.

Según lo anterior, el vallenato, aunque haya nacido en la subregión del antiguo Magdalena Grande, hoy su pertenencia y su relevancia social es mucho más amplia y está determinada por la manera cómo los colombianos y en otras regiones del exterior han imbricado esta música en su contexto, le han asignado significados e integrado a sus imaginarios. Superar el debate sobre la adscripción étnica de esta música o de su pertenencia, es un imperativo que los investigadores debieran asumir ante la conveniencia de trascender el **de** y enfocar el **en**. Se impone la necesidad de estudiar el vallenato en sus distintos contextos y escenarios, en su perspectiva diacrónica y no solo sincrónica, en su proceso de desanclaje y re-localización, en su nueva realidad como música popular.

REFERENCIAS

- Cardona, D. (2021, febrero 2). Ciénaga-Magdalena: historia de la ciudad del realismo mágico. <https://panoramacultural.com.co/historia/7825/cienaga-magdalena-historia-de-la-ciudad-del-realismo-magico>
- Gómez, A. (2018, mayo 26). El vallenato nació en Fonseca. Recuperado de: gomezdaza.blogspot.com
- González Zubiría, F. (2019). *La odisea del acordeón: historia social de la música vallenata*. Colombia: Fondo Mixto de Cultura de La Guajira- Gobernación de La Guajira.
- Gutiérrez, T. D. (1992). *Cultura vallenata: Origen, teoría y pruebas*. Bogotá, Colombia: Plaza y Janés.
- Henríquez Torres, G. (2013). *Ciénaga, la música del otro valle*. Zona bananera del Magdalena: siglos XVIII, XIX y XX. El vallenato no nació en Valledupar. Barranquilla, La iguana ciega.
- Martí I Pérez, J. (1995, junio). La idea de 'relevancia social' aplicada al estudio del fenómeno musical. *Revista Trans*. (1)
- Quiroz Otero, C. (1983). *Vallenato, hombre y canto*, Bogotá, Colombia: Icaro
- Viloria, J. (2018). *Acordeones, cumbiambas y vallenato en el Magdalena Grande: Una historia cultural, económica y política (1870-1960)*, Colombia: Universidad del Magdalena.

VALLENATOS, GALLOS Y ACORDEONES

Álvaro Ibarra Daza

[Médico, coleccionista, radialista, docente del programa de licenciatura en música de la Universidad de La Guajira]

Como se ha demostrado desde estudios antropológicos como los de Clifford Geertz en Balí, territorio de Polinesia, el gallo se asocia al espíritu y el temperamento de los habitantes de una región y, como lo demuestra en sus etnografías, las riñas de gallos como un aparente juego de diversión y apuestas, dan evidencia sobre el juego profundo que existe tras la cultura de la gallería que hoy muchos animalistas quieren acabar por decreto.

Cada gallero quiere que su gallo represente su misma personalidad, sea criado con esas mismas virtudes para afrontar los retos. En Bali, así como en nuestra región Caribe la riña de gallos activa las rivalidades y reafirma las alianzas y lealtades en forma de “juego”. Desde los estudios de Geertz, los antropólogos han entendido que las riñas de gallos son una especie de simulación de la matriz social en la región donde existe esta práctica.

En contra del pensar y creencias de muchos, la costumbre de crías gallos de riñas, no tiene su origen en nuestro terruño caribe. El general griego Temístocles en tiempos de guerra con los persas a quienes venció en las batallas de Maratón y Salamina, para aumentar el ánimo guerrero de su ejército, organizaba riñas de gallos con el fin de comparar el valor y sacrificio de estos animales con el de los soldados de sus tropas, poniéndolos como ejemplos de coraje, valentía y lucha hasta la muerte. Ya desde entonces, la figura del gallo simbolizaba a manera alegórica las virtudes humanas más asociadas al terreno de la batalla, el duelo entre rivales y la riña.

En el año 480 AC en la batalla de Salamina contra el ejército persa al mando del rey Jerjes I, la sangre dejada en la arena por los emplumados animales sirvió de muestra a los soldados griegos para enjugar con la suya la cubierta de las naves, luchando hasta morir, como señal de valor y entrega por su raza, cual gallo fino en la valla de cualquier gallera.

Los romanos se apropiaron de la celebración de riñas de gallos, quienes la llevaron a la península Ibérica y los españoles en la época de la conquista, trajeron sus gallos de combate debajo del brazo a América. En Méjico, entra las primeras obras que construyó el conquistador Hernán Cortes, fue un local para la cría de gallos de pelea.

Gonzalo Jiménez de Quezada, fue probablemente entre los primeros en traer gallos finos a Colombia, en 1536, entrando por el puerto de Santa Marta. Se cree que, para la misma época, llegaron también los gallos de riña al puerto de Riohacha, desde allí se regaron por toda la región, sembrando la semilla de la gallería y con ella, las emociones que nacen de los picos y espuelas, haciendo de las riñas de gallos un elemento apropiado de la cultura y tradición de nuestra tierra.

Lo mismo sucedió con el acordeón, también venido de Europa, se dice que llegó por Riohacha y de aquí cogió camino en ancas de burros regando notas por todo el territorio de la Provincia de Padilla y todo el antiguo Magdalena Grande

Los gallos llegados a la región Caribe pertenecen a la raza bankivoide, una subespecie del Gallus Gallus, ancestro salvaje del gallo domesticado en La India y Sumatra. El acordeón fue patentado en Austria, se crió en Francia, Italia y Alemania, siendo domesticado en el país vallenato, donde conviven las familias ADG, GSF, SIMILA, de la raza Hohner. En nuestra región, los acordeoneros se dan de manera silvestre.

En Riohacha, la tradición gallística se hace desde la época de la colonia, convirtiéndose en un legado cultural de gran importancia para las costumbres regionales, pasando de generación a generación, que por mucho tiempo la han mantenido viva, encontrado en los plumíferos peleoneros, un estilo de vida que motiva el nacimiento de amistades, alrededor de una valla de gallera, no solamente de gentes de la misma región, sino con

galleros de otros pueblos, que aunque distantes, acuden a las concentraciones o encuentros de galleros.

Riohacha siempre ha sido cuna de apasionados galleros y valerosos gallos de pelea. Revolviendo las hojas de la historia, escarbando entre plumas y espuelas de giros, cenizos, colorados, chinos, blancos, jabaos y negros nos encontramos a principios de siglo XX con Tati Vaca, Gerardo García, Madero Navas, Changuelito Lubo, Félix Celedón, Monche Castro, Tuto Márquez, Miguel Bruges, Juan Lubo, Juan Castañeda, quienes se daban cita para sus encuentros de galleros en distintos sitios a campo abierto de la ciudad en donde la gritería de los aficionados servía de marco para la lucha entre un par de animales que enfrentados a espuelazos se jugaban la vida y las emociones de los criadores. Los domingos y días de fiestas, desde antes que calentara el sol, la gente se arremolinaba debajo del palo moraño en la carrera 8 entre calles 9 y 10, cerca a la casa de Proto Mejía, donde mucho tiempo después quedó la carbonera o debajo del palo de trupillo, ubicado donde en una época funcionó la Estación de Servicios 16 de julio cerca al

mercado público, o en la calle primera del Barrio Arriba, en la casa de José María "Pepe" Bonivento.

Al ir subiendo el telón del tiempo, los gallomanos riohacheros se fueron organizando y se construyeron las galleras de Caliche Rivas, ubicada en la calle cuarta entre carreras 6 y 7 y la de Víctor Pérez en la calle 3B con carrera 5. En estos coliseos los gladiadores emplumados se citaban todos los domingos y en brazos de sus criadores llegaban a ofrendar sus vidas en pro de la fama de su gallería.

Las peleas comenzaban después de misa hasta el mediodía en la gallera de Caliche Rivas, en la tarde la sangre corría al compás del rebruje de picotazos y espuelas en medio de la algarabía del público, en la gallera de Víctor Pérez. Era la época de los años 20. No es menos cierto que, para esos tiempos, era común que Francisco el hombre o Ricardo Pinto llegaran desde Machobayo o Tomarrazón a animar estas jornadas gallísticas.

En la década del 50 se fundó la gallera de José Orozco ubicada en la carrera 3 con calle 3B del Barrio Arriba, bautizada con el nombre del célebre gallero Monche Castro. Fue epicentro de concentraciones gallísticas con participación de connotados galleros de la región, realizando para las fiestas patronales del dos de febrero la más importante feria de gallos y galleros venidos de diferentes zonas del país y del exterior con importante presencia de plumíferos venezolanos, arubanos y portorriqueños. Para la misma época, se construye la gallera de Héctor Henríquez. Hoy se cuenta con galleras de menos importancia en diversos sectores y un moderno coliseo bautizado con el nombre el Ovalo de la Coca Cola, propiedad de German Barros, ubicado en el sitio conocido como "La Finquita".

Las riñas de gallo, así como los festivales vallenatos, siempre han estado ligados a las fiestas patronales lo que hace que las diferentes tradiciones: religiosa, recreativa y musical además de la gastronómica de conciten como si cada una hiciera parte de un mismo complejo ritual. En nuestros pueblos, fiesta patronal

que se respete tiene su programación de riñas de gallo, parrandas y festivales vallenatos.

En cada época han existido gallos de fama por su estampa y fiereza, recordados entre todos, con admiración los ejemplares conocidos como "El capuchino" de Indo Siosi, "El recoveco" de Félix Celedón, y "Cementerio" de Juan Castañeda. Animales que por su valentía le dieron honores a su raza. Al igual que en cada época han existido acordeoneros famosos: Francisco Moscote, "El hombre" Hernando Ribero "Nandito el cubano" Abraham Maestre, Sebastián Guerra, Luis Pitre, Pedro Nolasco, Francisco "Chico" Bolaños, Luis E. Martínez, Alejo Duran, Emiliano Zuleta, entre otros.

Entre las riñas más recordadas por la fama, calidad, valentía y estampa de los protagonistas fueron la que enfrentaron a los gallos "Príncipe" de Mingo Navas y al "Chino" de Ángel Henríquez, a "Raulito" de Gustavo Quintero contra "Ejército" de José Orozco.

Igual sucede en el mundo vallenato, donde son memorables los encuentros o piquerías que en medio de cantos y notas han enfrentado a los juglares con versos, bajos y pitos de acordeón. Francisco "El hombre" se enfrentó en Atánquez con el juntero Abraham Maestre y en Rincón Hondo con Sebastián Guerra; El Fonsequero Luis Pitre mantuvo famosas piquerías con Andrés Montufar, vecino de Valencia de Jesús; Emiliano Zuleta se mantuvo por años en constante pique con Lorenzo Morales, el Mismo Zuleta se vivía picoteando con su hermano Toño Salas; Enrique Díaz fue protagonista de una famosa piquería con Rúgero Suarez; Luis Enrique Martínez también se dio unos picotazos con Abel Antonio Villa. Hoy en día la piquería entre verseadores en un atractivo en los festivales de música vallenata.

Entre los cultores del vallenato, por siempre se han venido haciendo comparaciones entre los gallos de raza fina y los acordeoneros, son muchos los argumentos que han hecho páginas clásicas dentro de la música regional, sobre todo cuando se realizan los enfrentamientos entre acordeoneros en medio de las

Morales y Zuleta, protagonistas de la más famosa piquería. Foto: El Heraldó

piquería o en las parrandas, los parciales de cada uno de los músicos los animan como gallos en plena faena de furia, sangre, espuelas, picos y plumas a los gritos de “pica pollo”, “arriba gallo”, trasladando el espíritu combativo de los gladiadores emplumados a los acordeoneros, convirtiendo la parranda en la valla o lugar de encuentro para demostrar casta y raza. No en vano, la palabra “piquería” deriva de “pique” que también designa la riña de picos entre los gallos.

De allí nace la tradición de identificar a muchos acordeoneros como miembros de la raza “peleñera”, que cambian sus dedos por espuelas y sus notas en un sonoro cantar de gallo fino, para enfrentarse con sus versos en el ruedo de una parranda a cualquier contrincante, en la más alegre de la “peleas”.

Así como a los gallos finos a la hora de las riñas le calzan espuelas artificiales, aumentando la peligrosidad de las heridas, los acordeoneros acostumbra a realizar modificaciones a los acordeones en los pitos, para adecuarlos a su tono de voz y realizar una mejor presentación ante el público.

Otra similitud entre los gallos finos y nuestros acordeoneros, radica en la preparación para los enfrentamientos; mientras los gallos son entrenados para las peleas en encuentros con otros gallos cubriéndoles las espuelas para no causar lesiones, los acordeoneros asisten a parrandas a “coger trajín” aprendiendo de los veteranos, puliendo rutinas, para participar en los festivales.

Son muchos los acordeoneros que se identifican como gallos. Recordamos a Juancito Granados, conocido como “Gallo de Camperucho”, mítico acordeonero nacido a mediados del Siglo XIX. Luis Enrique Martínez es conocido como “El pollo vallenato” o “El gallo jabao”; Beto Rada se identifica como “El gallo negro”, Ponchito Cotes Bautizo a Israel Romero “El gallo negro”, pero se conoce más como “El pollo Irra”. Saul Lallemand es “El tuntuneco”, nombre de un famoso gallo de “Caliche” Aponte; Beto Zabaleta animaba a Beto Villa diciéndoles “así es que pica el canaguey”; Poncho Zuleta utilizó la expresión “pica, pica gallo papujo” para estimular las notas de Emiliano; lo mismo que Daniel Celedón alegraba a Ismael Rudas con “vamos

pollo Isma”; Juan David Herrera se define como “El Pollito”, Miguel Duran, acordeonero de Caucasia se hacía llamar “El pollo caucano”.

Los folcloristas mezclaron con los gallos sus semejanzas para dar como resultado inmortales piezas musicales del folclor vallenato que orgullosamente hacen de este repertorio, las más famosas de las gallerías, entre esos ejemplares de plumas, picos, versos y notas de acordeón: “Pico y espuela” y “El gallo viejo” de Emiliano Zuleta Baquero, “El pollo Vallenato”, “El Gallo Jabao”, de Luis Enrique Martínez, “El Cordobés” de Adolfo Pacheco, “El gallo fino” de Edilberto Daza, “El gallo atraviesa” de Guillermo Buitrago, “El gallo chino” de Máximo Movil, “La muerte del buen amigo” de Julio Oñate Martínez, “El viejo pollo” autoría de Enrique Díaz, “los gallos de Pivijay” obra de Armando Zabaleta, “El gallito” composición de Leandro Díaz.

Como se aprecia, en la cultura gallería, así como en la vallenata, la gallería es territorio

Ezequiel Sánchez

de hegemonía masculina, de allí que el hombre se suele representar con el gallo de riña. Los gallos son la alegoría de características asociadas a la hombría en su capacidad de inseminar, su fiereza, su valentía. En la música vallenata se suele representar alegóricamente a la mujer como “la pollita” o “la palomita”, animales de mansedumbre y no fiereza.

En el mundo gallístico, unas de las pocas excepciones de protagonismo femenino fue Ezequiel Sánchez, esposa del también gallerero Enrique Orozco de Villanueva quien hizo estragos en la valla con sus míticos gallos “El guere guere” y en especial “La mecedora”. ‘La Chacha’ Ezequiel, como se le llamaba también es de las pocas mujeres mencionadas en el libro ‘Los gallos finos en el mundo’ de Rafael Ramón Camargo. La Central, su gallería en Villanueva también fue escenario de los piques y piquerías de los más connotados juglares del vallenato, las grandes ferias de gallos realizadas en ese legendario coliseo, era motivo para la presentación de los mejores acordeoneros de la región, infaltable era la presencia de “Chico” Bolaños, Luis Enrique Martínez, Lorenzo Morales, Abel Antonio Villa, Alejo Durán, Emiliano Zuleta Baquero; autor de “La gota fría” himno de los piques vallenatos y también del recordado tema “La piquería” referencia del duelo con “Toño” Salas, su hermano acordeonero, en la que le dice “Que se acuerde que en La Jagua, subido allá en la gallería, me llevaba a to’a carrera, que no me dejó hacer nada, pero fue en cuatro palabras y eso lo canta cualquiera”. Zuleta recibió como respuesta el merengue “La misma cría” en la que le dice su hermano Toño Salas: “Soy un pollo responsable y cualquiera lo diría, si el caso es de simpatía, para mí es más agradable, si la raza es por la madre, tenemos la misma cría”.

Mientras haya gallos finos, habrá galleros, gallerías y riñas en la gallería, mientras exista el acordeón, habrá cantos y acordeoneros, con ellos seguirá la tradición de sentirse gallos de pelea, para enfrentarse en piquerías a cualquier rival en medio de una parranda, animados gallos y acordeoneros por la gritería entusiasmada de sus seguidores.

SANTANDER DURÁN, YO COMPUSE CANCIÓN SOCIAL ANTES QUE LA NUEVA TROVA

Héctor Castillo Castro
(Magíster en Historia, investigador cultural y escritor)

Era medio día de Festival. La plaza Alfonso López de Valledupar acogía a más de dos mil personas. Frente a la concurrencia, en la tarima Francisco “El Hombre”, se daban duelos entre gladiadores de acordeón secundados por cajeros y guacharaqueros que se exigían a hasta las últimas gotas de talento en búsqueda de la consagración del nuevo Rey Vallenato profesional.

Ante cada fajada del acordeonista, la multitud gritaba en medio de chapurreos de agua y cerveza. Carpas y sillas de plásticos de estancos ambulantes hacían difícil el desplazamiento del visitante. Algunos cachacos heridos por el sol buscaban refugio en el legendario “palito de mango” que, a esa hora, se había convertido en un hacinado oasis entre el circundante vaho de cemento.

Propios y extraños, con sombreros reanos, brazos en altos, mostraban sus garrafas de whisky alardeando y gritando con caras de afectados en un gesto de canto y mímica dramático que seguía la letra de las canciones. El olor penetrante de alcohol y cerveza se esparcía. El barullo se mezclaba, se esparcía y se volvía insoportable al llegar al fuelleo y golpes de cajas de músicos que preparaban su presentación en diferentes lugares de la plaza.

Esquivando el tumulto, cerca de la iglesia de la Concepción, divisé al reconocido poeta de la canción social, “El Pibe” Santander Durán Escalona. El autor de lirica vallenata que ha dejado un record no superado en este certamen folclórico, ganador en cuatro ocasiones en la modalidad de la canción inédita. Un apretón de manos y unas palabras bastaron para dar inicio al dialogo. *“Soy prácticamente de ascendencia de la zona bananera, porque los Escalona llegaron a esta provincia. Mi abuelo, el Coronel Clemente Escalona, después de la guerra de los Mil días, se vino para acá y se casó con mi abuela Margarita Martínez, de Patillal. Mi papá Santander Durán Gómez, conoció a la familia de mi abuelo y se quedó con Abigail Escalona, mi mamá, él no quiso perder el hilo conductor con su familia de Ciénaga y Aracataca, de allí que nosotros pequeñitos arrancábamos y nos íbamos en Semana Santa y las vacaciones de junio.*

Surge el compositor

Este ingeniero agrónomo, nació el 4 de enero de 1944 en Valledupar, Cesar, en el seno de Santander Durán Gómez y Abigail Escalona Martínez. El contexto geográfico y musical hizo que, desde muy jovencito le despertara el encanto por la guitarra y la música de acordeón. A su padre no le agradaba la idea de que su hijo fuese músico y bohemio, decía que ya en la familia había un Escalona y con este solo bastaba y, para disuadirlo, le insistía que estudiara una carrera profesional y que, al culminarla, si deseaba, colgara el diploma y cogiera la guitarra.

El "Pibe" se inició canturreando canciones de viajes juglares vallenatos, posteriormente, se hizo compositor cuando la nostalgia le sacudió la inspiración poética. Recordó que en el año 1960 cuando se radicó en Medellín, ciudad en la que hizo los primeros semestres de Ingeniería ambiental, le avivó el recuerdo de su tierra, tomó la guitarra y creó "Añoranzas del Cesar", obra que fue llevada al acetato por Gustavo Gutiérrez y su acordeón a piano y se convirtió en himno con la reciente creación del departamento del Cesar.

Desde joven desplegó una postura crítica frente a los problemas que han padecidos los nativos de la región. La expoliación y el desplazamiento de los indios de la Sierra Nevada fueron registrados en una de sus creaciones: "Lamento Arhuaco", paseo con que ganó la canción inédita del Festival de 1971, la que fue interpretada por su hermana Estela con el acordeón de Alberto Pacheco.

En recorridos que hizo por algunas calles del viejo Valledupar, presencié transacciones humanas que politiqueros locales realizaban con los arhuacos ante la mirada insensible de sus conciudadanos, circunstancias que aún no han superado otros nativos del departamento:

"En la década del setenta encontré que políticos de Valledupar bajaban a los indígenas para que los visitantes del interior del país los conocieran en las calles, los manejaban políticamente, los emborrachaban, y al día siguiente, los miraban tirados en los sardineles del centro de Valledupar. Esta obra también la grabé con mi hermana en un disco para CBS, con el acompañamiento de Miguel López y el trio los Inseparables. "Lamento arhuaco". Este caso regional, es el mismo problema de los indígenas de América

Latina. Abandonados, explotados, asesinados, desplazados hacia las zonas malas y pasando hambre y necesidades".

Le solicité que tarareara un verso de esta pieza con la que se coronó rey de la canción inédita a lo que accedió con gusto:

"Allá en los picos de San Sebastián/ viven los indios de piel tostada/ de canto triste sin sol ni pan/ Fueron guerreros raza valiente/ que derrotada ante el invasor/ huyó del valle donde la muerte iba a caballo del conquistador ..."

Hubo otro conflicto social acaecido en el patio de sus ancestros que sensibilizó al nieto del Coronel Clemente Escalona. La explotación laboral de trabajadores bananeros de la transnacional United Fruit Company en 1928, tragedia que plasmó en 1961 en "Las Bananeras", luego de recoger testimonios de ancianos de Ciénaga y Aracataca, Magdalena, quienes revivieron historias de opresión y violencia padecidas en platanales gringos

que, al marcharse, dejaron la desolación y pobreza que todavía persiste en estas tierras macondianas.

Obra que fue llevada al acetato en 1974 por Jorge Oñate y Los Hermanos López en el sello CBS. "Esta canción se nutre de las historias contadas veteranos de la guerra de los Mil días y de las huelgas de las Bananeras, sentados en esquinas y calles de Aracataca, al igual que hablando con mi papá. En ese momento parecía que el tiempo se hubiese detenido y la gente añoraba la época de las bananeras, pero estaba viviendo 40 años después. No había nada más donde trabajar, sólo quedarse sentado en la esquina a ver pasar la vida. La United Fruit Company fue un enclave económico donde todo funcionaba según las normas de los norteamericanos. Esta canción dice así."

"Se fueron las bananeras/ se fueron las bananeras/ explotaron, explotaron la nación/ sólo quedan los recuerdos de quimeras/ añoranzas de otras eras/ hambre penas y dolor/ porque allá en la zona Bananera/ sufre las penas un pueblo soñador/ que de nada le sirvió pelear dos guerras/ ay, sólo olviden su dolor/ es el pueblo bananero/ de abarca y de sombrero/ que espera redención..."

Formación y compromiso

La preparación humanística cultivada en la secundaria, el amor por la lectura influyó decisivamente en la percepción de los conflictos sociales que reflejaron algunas de sus canciones de lamento y protesta.

“Yo traigo una formación política del colegio de bachillerato de la Universidad Libre en Barranquilla. Estaba en su apogeo la juventud del MRL, movimiento Revolucionario Liberal, me nutro de toda la información que ellos están emitiendo en ese momento, la cual estaba formando una clase dirigente que hoy algunos están dirigiendo el país. Está la vigencia del viejo López Michelsen.”

Formación académica que le ayudó a reelaborar lo observado en la realidad para convertirla en canciones que se metieron en el alma popular. *“A mí me tocó estudiar mucha antropología, sociología, música, poesía, redacción literaria, lo que me ha permitido crear un trabajo un poco más elaborado que el promedio de nuestros compositores. Si el compositor asume un compromiso con la sociedad y además de eso, produce obras que tengan sentido social, está cumpliendo con una función social como comunicador social.”*

En su época colegial y de rebeldía juvenil, tuvo un entusiasmo con el materialismo histórico, tenía que estudiar al viejo filósofo alemán, eso le dio una visión amplia de los fenómenos sociales a este trovador que lo ubican entre los pioneros de la canción social en el vallenato. *“Mis canciones nacen en el año 1960 y 1961, yo compuse canción social, antes que surgiera Alí Primera y Ruben Blades. No me gusta hablar en primera persona, pero las cosas hay que ponerlas en su sitio.”*

Transitando por la Ciénaga Grande de Santa Marta le conmovió la vida injusta que llevaban marinos desarraigados de la zona. De ahí nació en 1961 “El pescador”, poesía grabada en 1976 por los hermanos Zuleta.

“Mi padre y mi madre me llevaban en su carrito hasta Barranquilla en un viaje de ocho horas. Cuando pasaba a las cinco y media de la mañana por el puente de la Barra, veía el espectáculo multicolor de cien canoas con pescadores con un mechoncito de petróleo en sus puntas,

se parecía una procesión sobre las aguas quietas de la Ciénaga lanzado sus atarrayas. Esa imagen se me quedó grabada cuando llegué a Barranquilla, comencé a hacer la canción: “Yo soy el pescador que va bogando/ desnudo bajo la noche serena/ ay, entre golpes de remo recordando/ historias de mi raza piel morena...”

El festival convoca, propicia el encuentro y no se pudo esquivar hablar de su tío, Rafael Escalona, uno de sus principales gestores. Manifestó su profunda admiración de su ilustre pariente, sostuvo que fue el máximo exponente del vallenato narrativo, y tuvo como maestro a Tobías Enrique Pumarejo, aunque dijo que su pariente, la purificó, la acomodó a su estilo y el vallenato comenzó a salir de la región.

En su amplia producción tiene otras canciones de corte social que no contaron con la misma difusión, entre otras; “Cumbia guajira”, (1974), “La canción del valor” (1987), la que relata el heroísmo del cacique Perigallo por mantener su tierra libre del yugo español y “Cantares de vaquería” (2000), en la que narra

la gesta de los jornaleros de ganadería extensiva y la riqueza que amasaron grandes empresarios de la región a costa de las míseras faenas de campesinos.

Evocó esa época en la que se podía cantar por vocación y se tenían otras motivaciones para crear canciones con sentido social. *“El país campesino cambió por el boom de la marihuana, de la coca, la guerrilla, las autodefensas. Todos nosotros logramos gozar de una vida campesina, disfrutamos de un atardecer, supimos cómo se enlazaba un ganado, la situación del campo se complicó por la violencia. Hay un rompimiento de tipo cultural, ahora se tiene que hacer canciones para hacer bailar y distraer a la gente, los chicos se identifican con otro tipo de música con mensajes frívolos, fugaces que es impulsada por el mercado. Hoy no todo lo que se ejecuta con acordeón puede llamarse vallenato. Para ser compositor, se necesita haber nacido poeta y tener bagaje como lector, escritor y haber roto muchas cuartillas. El vallenato tiene que tener algo que contar, tiene una estructura narrativa.”*

Mérito y trayectoria

Durán ha sido de los compositores más laureados del vallenato, sus reconocimientos así lo corroboran; cuatro veces ganador del festival vallenato, “Lamento arhuaco” en 1971, “La canción del valor” (1987), “Cantos de vaquería” (2000), Rey de reyes de la canción inédita (2007) con la obra “Entre cantores”. Triunfador del concurso Internacional de la canción en 1981 con la obra “Bajo la luna” la que fue grabada por Otto Serge y Rafael Ricardo.

A lo anterior se suma una brillante estela de éxitos de canciones líricas de grata recordación, como: “Palabras al viento” (1973) “Cerro Murillo” (1975) “Ausencia” (1977), “Silencio” (1978) grabadas por Jorge Oñate, “Diosa de la serranía” (1975), “Mi sentimiento” (1979) grabada por Otto Serge y Rafael Ricardo (1979), “Mi vieja ilusión” (1980) grabada por el Binomio de oro.

Tal vez por eso tiene autoridad para cuestionar a los artistas sin vocación. Al finalizar el

dialogo afirmó; *“A mí me pueden parar en cualquier del mundo junto con Rosendo Romero, Gustavo Gutiérrez frente a cualquier monstruo de la Trova Cubana y no se sabe cómo iremos a salir, eso lo veremos, pero coger a un chico de la Nueva Ola y se monta en un escenario con un monstruo de estos se lo comen vivo en un santiamén.”*

Desde la tarima, se escuchó una voz portentosa que anunció un clásico del vallenato, con los primeros acordes del “El Mejoral”, la multitud entusiasmada aplaude, Santa, no escapó a la agitación, y en un arranque emotivo dijo: “escuche eso hermano, eso sí es vallenato”. Luego nos despedimos, cada uno salió por su lado y nos internamos en la plaza ardiente dejándonos tragar por el tumulto sudoroso y ebrio que tarareaban y aplaudían al acordeonero que cantaba y pulsaba la melodía de la populosa pastillita que no pudo aliviar las penas de amor del maestro Escalona.

Foto: Portalvallenato.net

FERNANDO MENESES: EL COMPOSITOR QUE COMPUSO PARA NO OLVIDAR

Arminio del Cristo Mestra Osorio

(Docente Universidad Distrital Francisco J. de Caldas, escritor e investigador cultural)

A Fernando Meneses Romero lo podrán llamar el compositor del amor, el romántico, soñador o el creador de versos líricos. Solo atino a decir que es uno de los cantautores que supo darle vida a unos cantos que hicieron y, siguen haciendo historia en el universo vallenato.

En su vida artística y musical tuvo mucho que ver el maestro Julio Erazo, oriundo de Guamal (Magdalena); como también los sonetos y el bolero caribeño que no podían ser ajeno a ese mundo plagado de amoríos y sentimientos.

Se dice que su primer canto fue 'Pañuelito guamalero', una creación cargada con mucha historia. Si no fue una tragedia al estilo Shakespeare, si estuvo cargada de suspenso y necesidad oportuna, ya que el pañuelito fue mucho más que la tabla de salvación.

Él, como creador, es quien mejor conoce sus canciones y sus momentos de inspiración. Sabe cómo las concibió, las razones y los motivos que surgieron para crearlas. ¿Cómo era su estado de ánimo, tristeza, dolor, decepción, euforia? ¿En qué momento ese reenvío asociativo le dijo, te acuerdas de aquellos momentos que viviste en el pueblo y la universidad?

Aquí, hay un punto de encuentro para componer. El momento de elucubración es cuando el compositor dialoga con su 'yo intrapsíquico' y le pregunta cómo va la canción, cómo la sientes, sigue componiendo, concreta lo que hace falta. Un momento sublime.

Cada composición en Fernando Meneses tuvo un tiempo, un espacio, un referente simbólico-poético para pensarla y plasmarla en el papel. Hasta el compositor más novato vive estos momentos y no puede abstraerse de este acontecimiento. Sencillo, la poesía es palabra y ésta cambia referentes, percepciones, modos de sentir.

Los que intentamos investigar desde nuestra subjetividad, damos cierta valoración desde lo poético y en la utilización de las figuras literarias, así poder mirar esa construcción desde una perspectiva lingüística. Estar de acuerdo o no con lo que el compositor realizó es una decisión que cada quien toma de acuerdo a sus pareceres y sentires.

Ahora bien, muchos de nuestros compositores, cantautores han compuesto sin saber de métrica, versificación o qué es un verso octosílabo o qué es una décima y, sin saber ejecutar un instrumento. Y todos sabemos que al menos quien toca una guitarra tiene mucha ventaja para componer, musicalizar y ser afinado cuando canta.

Este empirismo es tan válido como el compositor que sabe escribir y escribe un símil o metáfora y de aquellos que recurren al diccionario de la Real academia para elaborar una composición. Ese compositor rural, campesino, práctico tiene un sitio en la galería vallenata.

El hijo de la Gloria (Cesar) es una gran exponente del llamado 'paseo lírico', a partir de los años sesenta, con canciones, como: 'Reconozco que te amo', 'Relicario de besos', 'Canasta de ensueños', 'Momentos de amor' etc.

La incursión de Meneses en el vallenato va a establecer un punto de partida y de separación con la tradición costumbrista y 'narrati-

va'. Y ese punto de partida va a estar en el manejo del verso, la estructura de la estrofa que le va a llegar por el camino de la apuesta lírica. Va a estar influenciado por Tobías Enrique Pumarejo, Gustavo Gutiérrez, Fredy Molina etc. La oralidad de estos territorios y la literatura a partir de la elaboración y conocimiento del soneto y de su formación académica van a ser determinante en el artista-médico.

¿Qué es un soneto? "Es una composición poética formada por catorce versos de arte mayor, generalmente endecasílabos y, rima consonante, que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos. El soneto castellano es de influencia italiana y se empieza a ensayar en el siglo XV". Ejemplo. El soneto: "Amor constante más allá de la muerte".

El poeta Fernando Meneses sueña y ese mundo solo tiene presencia en la vida, solo a través de la palabra. "El poeta manifiesta lo que nadie se atreve a expresar. Es un baluarte de la realidad, que transforma su entorno social" a través del canto y de las vivencias que expresa en sus composiciones.

Fernando Meneses (centro) con el locutor Gilberto Estor Lara, Rafael Orozco, los folcloristas Beto Barros, Mariano Canedo y el autor Tomás D. Gutiérrez, entre otros.

Nuestro compositor, desde esa canción lírica, logra mutar y cambiar esa canción tradicional, que tuvo un sitio con el aporte de Tobías Pumarejo, Gustavo Gutiérrez, Fredy Molina, Rafael Escalona y Leandro Díaz.

Estos compositores nacidos en su orden en 1938, 1945, 1922, 1908, 1927, 1912 y 1928, van a ser un referente para Meneses. Para él, son un punto de encuentro y se dejará interpelar por el aporte de cada uno de estos creadores.

De igual forma, va a acontecer con el acercamiento y roce musical que vivirá con esa generación de los años setenta; Fabián Corrales, Hernán Urbina, Roberto Calderón, Rafael Manjarrez, Marciano Martínez etc.

Hoy nos acercamos y vivimos otras realidades culturales, sociales, musicales y políticas. "La palabra fetiche de la propaganda comercial y política desaloja así fieramente a la palabra profunda de la tradición y al léxico del nuevo conocimiento; el jingle reemplaza a la canción de cuna, el cliché político a la reflexión original, el autismo mediático a las humildes e inspiradas formas de la estética popular o de las voces marginales".

Por eso, "La poesía es el intento de preguntarle a las palabras que somos. Como los sueños, ellas saben mucho más de nosotros, quizá más que nosotros. Ellas nos proceden, nos preservan y se prolongan mucho más allá de nosotros en el tiempo: En cierta medida somos sus vehículos; no su fuente misma y mucho menos sus propietarios".

Esa palabra es la que necesita nuestro canto vallenato, bien contada, cantada y bien narrada. La palabra en el vallenato está amenazada.

"Hay que rescatar la poesía, nuestra espléndida poesía, de las mazmorras a las que la somete una mal llamada cultura sin imaginación y sin amor. Hay que reimplantarla no solo en los programas escolares sino en los medios masivos de información y en la mente y el corazón de todos los hispanohablantes".

Este listado de canciones las escogí desde mi subjetividad, mi sentir y mi gusto. Es una aproximación a esa palabra cargada de contenido, sentimiento, poesía. Devela una manera de vivir y por la forma como las vivió y las cantó. 'Reconozco que te amo', 'Se está muriendo un amor', 'Después del amor', 'Muere una flor', 'Relicario de besos', 'Felicidad y penas', 'Mundo de ilusiones', 'Mi mejor canción', 'Quise manchar tu alma', 'Tristeza', 'Mil amores'.

Apreciar estas canciones en todas sus dimensiones es una tarea que nos toca realizar para poder entender el sentir del amor. Escogí unas estrofas para que me dieran un sosiego espiritual desde la poesía y para relacionarme con ese universo palpitante.

Cada uno de los lectores podrán escucharlas, disfrutarlas, dedicarlas, hacerlas suyas. El gran colectivo podrá apropiarse de estos cantos que seguirán vigente hoy mañana.

Reconozco que te amo

“Tu vuelo de ave que migra
Contra los vientos
Desesperada buscando un nido de paz
Pecho altanero en las tormentas del recuerdo
Que intranquilo tu vuelo, llevas alas de ansiedad”.

Relicario de besos

“Trinan pájaros cantores
Cuando el amor va naciendo
Buitres amenazadores
Vuelan sobre corazones
Si el amor se está muriendo”.

Felicidad y penas

“Es fugaz la percepción
Buscas sentir la emoción no sientes
En cambio, si te queda una pena
Se amarra a ti como una condena
Y la llevaras siempre contigo
Te castiga y se enseña mi amigo
La felicidad solo da penas
Es tu peor enemigo”.

Mundo de ilusiones

“Junto a ti cuando hilos de plata
En cenizas te adornan el pelo
Y esa llama de amor encendida
Para ti mantendré viva
Y por siempre te diré te quiero”.

Esta fuerza que despliegan las palabras proceden de las propias palabras y de su creador. Estas canciones han sufrido mutaciones en el entorno social y en la producción de las mismas. Unos momentos caracterizados por temáticas, lenguaje, espacio, tiempo, ese mismo que señalé al inicio de este escrito.

Estos cantos de músicos profesionales y de campesinos, muchos de ellos iletrados han vivido un proceso racial, social, cultural para llegar y quedarse con nosotros como las del propio Fernando Meneses Romero.

“Pero la palabra entregada al poder no es lenguaje sino pura consigna, mandato, explotación, ajena a la preciosa libertad que es el destino profundo de la verdadera palabra humana. El lenguaje congrega y comunica, la violencia obtura y destruye. Cuando la violencia se apodera del lenguaje tenemos la repetición compulsiva del insulto”.

Y término citando al maestro Ángel Massiris Cabeza, cuando nos dice: “La poesía en la canción romántica vallenata es emoción y goce que produce lo estético, expresado por sentimiento, imágenes y figuras literarias contenidas en el poema o letra, transmitidos por un intérprete con la musicalidad de su entonación; acompañados con armonías musicales que, integradas con la interpretación, forman un conjunto melódico que el oyente interioriza y resignifica, en el marco de evocaciones y valores simbólicos-emocionales personales y culturales generacionalmente diversos”.

Más que un homenaje es poder saber que el creador sigue con nosotros y que solo compuso para no olvidar.

Ahora la invitación es para que lean su libro, titulado, “Momentos de amor”, con el prólogo del maestro Ángel Massiris Cabezas, que recoge no solo su historia de vida, sino ese mundo de ilusiones que dejaron cada una de sus composiciones y que hoy todos hoy cantamos para vivir y no olvidar.

Descubre

La GUAJIRA